

INFORME DEL PROYECTO

Evolución de las percepciones y actitudes de las familias españolas sobre la pandemia COVID 19

Belkis Rojas Hernández
I-COMMUNITAS- INSTITUTE FOR ADVANCED SOCIAL RESEARCH
Universidad Pública de Navarra
Mail: rojas.hernandezbelkis@gmail.com
Tf. móvil: +34 611471645
Tf. despacho: +34 948166298

Octubre 2022

Contenido

Introducción al estudio	3
Parte I: Metodología, materiales y métodos	4
Parte II. Covid-19 y transformaciones en las dinámicas familiares en España. Revisión teórica y conceptual	6
Dinámica familiar.....	9
Cohesión familiar y Adaptabilidad familiar	10
Comunicación	10
Familias españolas y COVID-19.....	11
Conclusiones parciales	20
Parte III. Percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19	20
Percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 durante el año 2020.....	20
Principales aspectos que han cambiado su forma de vivir.....	37
Conclusiones parciales	58
Percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 durante el año 2021.....	59
Principales aspectos que han cambiado su forma de vivir en el 2021.....	70
Conclusiones	75
Bibliografía.....	78
Anexos.....	79

Introducción al estudio

El presente documento corresponde al informe del proyecto de investigación denominado “Evolución de las percepciones y actitudes de las familias españolas sobre la pandemia COVID 19”. La investigación desarrollada por la Doctora en Sociología Belkis Rojas Hernández, investigadora del Institute for Advanced Social Research (ICOMMUNITAS) adscrito a la Universidad Pública de Navarra, es adjudicataria de una subvención para formación e investigación en materias de interés para el organismo para el año 2022, ayuda individual (modalidad A), otorgada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La pesquisa ha sido desarrollada con el fin de dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las transformaciones ocurridas en las dinámicas familiares, con respecto a: comunicación, cohesión y adaptabilidad familiares como consecuencia del Covid-19 en España? ¿Cómo han evolucionado las percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 en España?

Evaluar la evolución de las percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19, así como sistematizar las innumerables transformaciones ocurridas en las dinámicas familiares, con respecto a: comunicación, cohesión y adaptabilidad familiares, ofrecerá información de importancia que permitirá reconocer las problemáticas reales y dar prioridad a aquellas que están generando cambios significativos en las familias.

El informe consta de cuatro apartados y los anexos, además de esta introducción: una primera parte que recoge la Metodología, materiales y métodos empleados para el desarrollo de la investigación, donde se presenta el enfoque cuantitativo de la indagación, armada del paradigma explicativo y la teoría general de sistemas, cuyo diseño se corresponde con el objetivo general a cumplimentar, y se describe el proceso a desarrollar para la recogida y análisis de la información.

La segunda parte titulada “Covid-19 y transformaciones en las dinámicas familiares en España. Revisión teórica y conceptual”, describe los antecedentes investigativos teóricos y prácticos de los conceptos básicos de la investigación, cuya intención de la autora es exponer los criterios conceptuales que sirven de soporte teórico a la investigación desarrollada

asociada a los términos de familia, dinámicas familiares, comunicación, cohesión y adaptabilidad familiares.

En la tercera parte se proporcionan los resultados que brindó la investigación luego del estudio del Banco de Datos del CIS, a través del Análisis Online, para el cual empleamos como criterios de búsqueda los años 2020, 2021 y 2022, de los Estudios “EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS I, II, III, IV, V y VI.

La parte tres comprende dos secciones. La primera sección presenta el análisis de las variables: percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 (pregunta 2 a y b del cuestionario) y los principales aspectos que han cambiado su forma de vivir (pregunta 5), detallado por comunidades autónomas.

La sección segunda presenta el entrecruzamiento de las variables antes mencionadas con clase social (pregunta 30) y la identificación subjetiva de clase social (pregunta 31), igualmente detallado por comunidad autónoma, lo cual nos permitirá comparar la realidad de las diferentes comunidades. Los resultados están presentados de forma cualitativa y explicativa, así como a través de tablas y gráficas de apoyo a la explicación que brinda la investigadora.

Finalmente, se presentan las conclusiones provenientes de los resultados de la investigación, las cuales proporcionan respuestas a los objetivos planteados, así como, serán fundamentales para reconocer las características sociales y familiares españolas actuales y constituirán herramienta de trabajo para la búsqueda de soluciones a problemáticas reales direccionadas adaptar los servicios sociales al nuevo mundo y sus dinámicas.

Parte I: Metodología, materiales y métodos

La investigación concurre con un corte cuantitativo ya que este enfoque “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías “(Hernández, 2014, p.6).

La investigación por ende se inscribe en el paradigma explicativo también denominado positivista, puesto que este reconoce la existencia de los hechos mientras son observados y analizados (Augusto Comte), donde la realidad es observable, medible y cuantificable, este paradigma reconoce la importancia de construir a partir de la aplicación del método científico para explicar la conducta humana y la estructura de la sociedad, nos permite comprender los hechos y la noción del individuo desde su objetividad (Ricoy, 2006).

Por otra parte, la indagación se sustentó en la teoría general de sistemas. Desde esta perspectiva teórica los sistemas son comprendidos como conjuntos interdependientes, en consecuencia, la modificación de cualquier elemento contenido en el sistema genera una afectación al interior de la estructura, que tiene como fin último, el equilibrio tanto del sujeto como del orden imperante.

La investigación desarrollada tiene un carácter descriptivo, debido a que su función principal consistió en seleccionar y detallar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las relaciones que se dan entre el objeto de estudio con otros objetos dentro un contexto determinado.

Por consiguiente, se logra identificar la evolución de las percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectaron a las familias como consecuencia del Covid-19, así como sistematizar las innumerables transformaciones ocurridas en las dinámicas familiares, con respecto a: comunicación, cohesión y adaptabilidad familiares, en relación con la identificación subjetiva de clase social, particularizando los resultados por comunidades autónomas.

Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los datos abiertos, fundamentalmente del REIS y en las bases de datos: ScienceDirect, Scopus, ProQuest, Dialnet, Redalyc, SciELO, Google Scholar, Researchgate en los idiomas, inglés y español empleando como criterio de búsqueda [dinámicas familiares AND (“Covid-19” OR familias AND (comunicación OR cohesión OR adaptación))], lo cual permitió analizar investigaciones asociadas a la temática con el objetivo de identificar los acercamientos prácticos y teóricos concernientes al problema de investigación y la forma en que se ha abordado este escenario con respecto a las distintas transformaciones de las familias en momentos de crisis.

El análisis desarrollado fue longitudinal (el seguimiento de cómo los resultados a preguntas específicas cambian con el tiempo) y de regresión (observar la relación entre dos o más variables), por lo que empleamos dentro del Banco de Datos del CIS, el Análisis Online, recurriendo como criterio de búsqueda los años 2020, 2021 y 2022, de los Estudios “EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS I, II, III, IV, V y VI.

Entrecruzamos las variables percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 (pregunta 2 a y b del cuestionario) y los principales aspectos que han cambiado su forma de vivir (pregunta 5), con la identificación subjetiva de clase social (pregunta 31), así como comparamos la realidad de las diferentes comunidades autónomas.

Debemos aclarar que en todos los estudios las preguntas no coincidieron en número, pero si trabajamos con las variables identificadas: aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19, principales aspectos que han cambiado su forma de vivir e identificación subjetiva de clase social; de forma longitudinal y de regresión.

Los Estudios “EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS I, II, III, IV, V y VI constituyen, encuestas nacionales aplicadas a la Población española de ambos sexos de 18 años y más, específicamente a una muestra Diseñada: 2.200 entrevistas y generalmente realizada 2.084 entrevistas en 50 provincias.

El Análisis online nos permitió mayores capacidades de consulta, por estudio, pregunta o serie, así como la presentación gráfica y el cálculo de cruces de resultados en función de la selección de la investigadora.

Parte II. Covid-19 y transformaciones en las dinámicas familiares en España. Revisión teórica y conceptual

La familia constituye el seno de la identidad y permite el desarrollo de todos y cada una de las personas que la conforman. Podemos asumir la familia como el elemento básico de la práctica, el logro y el fracaso de sus integrantes. Desde otro punto de análisis podemos afirmar que la entidad familiar certifica la estabilidad y la esencia de la humanidad. En este sentido, debe adecuarse a la cambiante sociedad y en consecuencia asegurar la continuidad de la sociocultura en la que se encuentra inserta.

Por qué sustentar la indagación en la teoría general de sistemas, la respuesta la brinda las propias bondades que ofrece el enfoque sistémico, el cual nos ha permitido entender y a su vez comprender que las personas poseen un punto de vista prospectivo e integral de sus propios procesos familiares.

En el trabajo actual con el sistema familiar, se asume un concepto moderno acerca de qué es la familia, entendida como un sistema relacional, que favorece e implica un vínculo en red. Basados en la afirmación anterior, asumimos la perspectiva de Ángela María Quintero Velásquez (2004), quien entiende que la “sistémica” es una síntesis de principios de la conducta humana, se construye con diferentes epistemologías para explicar los sistemas sociales y ayuda a trascender el asistencialismo y el paternalismo, haciendo entonces viable la mirada teórica de la familia desde la perspectiva sistémica. Debemos recordar que las personas están inmersas y a su vez incluidas en muchos sistemas, pero no hay duda de que lo más significativo, perpetuo e importante es el de la familia, porque tiene la función de crianza y educación.

Para determinar las percepciones y actitudes de las familias españolas sobre la pandemia COVID 19, retomamos el concepto de Escartín (1992) quien la precisa como “un grupo social primario, con unas funciones precisas en la sociedad, intra y extrafamiliares, de una importancia fundamental en los procesos de cambio o desarrollo (o incluso de involución) de una comunidad” (p. 55). En otras palabras, se concibe como el centro para la concepción de la identidad y del crecimiento psicosocial de los individuos y en este sentido debe acondicionarse en función de la sociedad y garantizando de esta forma la continuidad de la cultura a la que responde.

Consideramos que la familia exhibe subsistemas que se colocan en la interacción desde las tareas y problemas junto con sus sistemas de soporte, y que a su vez favorecen la creación y potenciación de capacidades. En esencia podemos aseverar que el grupo familiar se caracteriza por ser superior a una simple suma de partes inconexas, sino más bien constituye un sistema que se sostiene de la influencia que ejercen cada una de las partes que lo integran, en otras palabras, la acción ejecutada por alguno de sus miembros repercute de manera automática en todos los demás y viceversa (Escartín, 1992, p.56).

Consideramos entonces, de acuerdo con (Ochoa, 2004) en situar las relaciones familiares como un acontecimiento que se produce de manera circular, en el cual los integrantes de la familia se influyen mutuamente unos sobre otros, formando un componente unido y único que le permite hacer frente al medio externo.

La(s) familia(s) poseen entonces, una estructura única y diferenciadora, la cual puede asumirse como un conjunto de requisitos funcionales internos y externos, responsables de la interacción entre los miembros y del sistema organizativo del grupo familiar.

Al interior de la organización y para la interacción familiar, se diseñan e implementan un conjunto de códigos que conllevan a establecer en cada familia un modelo de conductas con códigos específicos y diferenciadores en los cuales se agrupan los bienes, reglas, pautas, regímenes de creencias, tradiciones, etc. Estos códigos y modelos de conductas son transmitidos de generación en generación, a través de un proceso de comunicación sistémica.

En el concepto sistémico de familia, la convivencia es un elemento importante debido que esta se basa en convivir o compartir el mismo espacio, concediéndole así unos rasgos o características particulares propias a cada una. (Agudelo, 2005).

El cómo y a través de qué mecanismos se establece la convivencia, están marcados por la tipología familiar y el número de miembros que la componen y los vínculos que existen entre ellos, ya sea por consanguineidad, afinidad, amistad o adopción. Ver tipología de familia en Tabla No 1.

Las familias al igual que los individuos atraviesan por un ciclo vital, entendido este como aquellas fases o etapas del tránsito del nacimiento, crecimiento y declive de cada uno de los miembros del núcleo familiar (Glick, Berman, Clarkin y Rait, 2001).

Los autores esbozan que este proceso contiene los hechos vitales por los que transitan la mayoría de las familias a lo largo de su progreso, así mismo, circunscriben el afrontamiento de los cambios sociales, económicos, socio demográficos, políticos y demás que se presentan en la cotidianidad familiar (2001, p. 6).

Cada familia genera sus propias experiencias a partir de la interacción entre los individuos que la conforman, por lo cual los cambios que se producen en cada una de las etapas que conforman el ciclo vital familiar es diferente en cada uno de los grupos familiares, así como, no necesariamente puede producirse de forma lineal.

Debemos entender entonces que el ciclo vital, no se debe entender desde una visión reduccionista, viéndolo más allá de un cúmulo de etapas ancladas a fenómenos biológicos, sin demarcar una vía para que el sujeto logre su principal propósito, el desarrollo social (Semenova, Zapata & Messenger, 2015).

Desde la perspectiva de (Semenova, Zapata & Messenger, 2015), las etapas que conforman el ciclo vital familiar están establecidas en cuatro fases: formación familiar, expansión, consolidación y apertura, y disolución (Véase tabla No. 2). Cada etapa de desarrollo contiene subetapas que se encuentra en constante movimiento con respecto a roles, labores, reglas y conflictos que se transforman en función de la personalidad, las experiencias e identidad de cada miembro, convirtiendo al ser humano en sujeto en constante y permanente desarrollo, enfocado hacia la búsqueda de un equilibrio continuo.

Dinámica familiar

Asumiendo el concepto de familia referenciado anteriormente, es ineludible precisar nuestra perspectiva de dinámica familiar. Para efectos de la investigación asumiremos la perspectiva de Gallego, quien asume dicho concepto como “los encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente” (2011, p.333)

Constituye entonces la dinámica familiar la representación en la que las familias se establecen y organizan a partir de pautas, cánones, límites y no como una relación estacionada. Como apunta Bedoya (2005), al interior de la dinámica familiar también es preciso entender las situaciones disímiles de entorno psicológico, biológico y social que concurren en las relaciones que se suceden entre los miembros que integran la familia y su hábitat social, que les viabiliza la cotidianidad en los aspectos relacionados con la dinámica interna (comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la familia) y dinámica externa (Redes y dimensiones sociales), los cuales demandan, alcanzar

el crecimiento de los hijos y consentir la prolongación de las familias, en una sociedad que está en constante metamorfosis (p.9).

La dinámica familiar entonces, se relaciona y es la resultante de otras dimensiones que inciden de forma directa en ella y que a su vez la dinámica intrafamiliar afecta e incide en dichas dimensiones; nos referimos a la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad que se desarrolla entre los miembros de una familia.

Cohesión familiar y Adaptabilidad familiar

Como planteó Olson (Olson, Bell y Portner, 1982; Olson, Russell y Sprenkle, 1980; Olson, Sprenkle y Russell, 1979; Sprenkle y Olson, 1978), las familias se visibilizan dos variables que componen un eje estructurador de las relaciones familiares: la cohesión y la adaptabilidad y una tercera variable que facilita el movimiento dentro de las otras dos variables: la comunicación.

Según Olson et al. (1980), la cohesión familiar se precisa como aquellos vínculos emocionales que poseen y se establecen entre los miembros de las familias, en dependencia de los niveles y grados de autonomía personal que perciben. La cohesión familiar entrelaza las nociones de lazos familiares, relaciones padres-hijos, implicación familiar y límites internos y externos que se desarrollan al interior de las familias.

La adaptabilidad, Olson et al. (1980) constituye entonces, la destreza de los diferentes sistemas familiares para alterar o transformar su estructura de ser necesario en respuesta a situaciones de estrés situacional e incluso evolutivo al cual está expuesto. Los sistemas familiares a través de la adaptabilidad pueden alterar sus estructuras de poder, de roles, normas y reglas de correlación en contestación a factores externos e internos que incidan en dichos sistemas.

Comunicación

Proceso de intercambio de emociones, sensaciones y pensamientos que proveen la integración de los miembros de la familia y que se manifiestan a través del lenguaje verbal y no verbal. (Gallego, 2012). La importancia de la coherencia entre estas dos formas de comunicación no se debe ni se puede desconocer, se trata entonces de que lo que se hable

coincida con lo que se expresa a través de la conducta. La incoherencia puede acarrear conflictos grandiosos, debido a la deformación en los mensajes que se quieren proporcionar.

Constituyen cuatro las singularidades de comunicación en las relaciones familiares que expone Gallego (2012. p.9):

Bloqueada: Se describe por el poco diálogo e intercambios que se suceden entre los miembros de la familia, se refiere esencialmente a cuando los miembros de la institución familia, se comunican frívolamente y no les atañe instaurar relaciones afectivas profundas.

Dañada: Se refiere aquellas relaciones familiares caracterizadas por intercambios que se cimientan en amonestaciones, ironías, insultos, críticas destructivas y silencios dilatados. Este ejemplo de comunicación favorece las distancias entre quienes conforman las familias, y produce una dinámica familiar sustentada en débiles vínculos entre los miembros de la familia.

Desplazada: Radica en obtener la mediación de un tercero cuando los integrantes de la familia no se encuentran en capacidad de zanjar las discrepancias existentes entre ellos. Este hecho puede volverse desacertado para la dinámica familiar por el peligro de que se vuelva permanente esta necesidad, lo que crea distancia afectiva entre los integrantes de la familia.

Directa: Coloca en certeza una modalidad comunicativa integrativa, franca, constructiva y dialógica, que reconoce la multiplicidad y pluralidad de caracteres y personalidades que coexisten al interior de las familias.

Familias españolas y COVID-19

El 14 de marzo del 2020, el Consejo de Ministros de España, declaró el Estado de Alarma en todo el territorio nacional. La finalidad fue la de frenar la emergencia sanitaria inducida por la pandemia de COVID-19. Se instauró por un periodo de 15 días naturales inicialmente, a través del Real Decreto 463/2020, en el cual quedaron dispuestos como autoridades competentes: el Gobierno de España a través de los Ministros de Defensa (Margarita Robles), del Interior (Fernando Grande-Marlaska), de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana (José Luis Ábalos) y de Sanidad (Salvador Illa); bajo la dirección de la Presidencia del Gobierno (Pedro Sánchez).

El Real Decreto estableció la limitación de la circulación de los ciudadanos por las vías públicas, restringiéndola a la adquisición de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, asistir a centros sanitarios, centros de trabajo o entidades financieras o aseguradoras, la asistencia a personas mayores, menores, dependientes o especialmente vulnerables, así como por orígenes de fuerza mayor.

Los establecimientos minoristas se cerraron, con excepción de los vinculados con la venta de alimentos, productos sanitarios e higiénicos, prensa y papelería, tecnología, gasolineras, estancos, tintorerías y lavanderías, siempre que se tomaran precauciones para impedir la aglomeración de personas. Unido a las medidas anteriores se suspendieron las actividades de hostelería y restauración, pero pudiendo continuar con las entregas a domicilio, así como la educación presencial en todos los niveles.

El Real Decreto incluía además otras medidas direccionadas a lograr el para asegurar el distanciamiento social, las cuales incluían: la suspensión de la apertura al público de la actividad cultural y deportiva, la suspensión de todas las fiestas populares, la disminución de la oferta de transportes públicos y el condicionamiento de la celebración de ceremonias religiosas y civiles al acatamiento de la distancia entre los asistentes.

Las medidas implementadas significaron entonces, evitar el contacto físico con el mundo exterior, permanecer en casa con y en las familias e incorporar nuevas actividades al quehacer de las familias. La finalidad fue la de protegerse y proteger a los demás, mantener la motivación de la invención y el objetivo de seguir con un modo de vida positivo, satisfactorio, pleno y significativo.

La revisión bibliográfica de resultados de investigación acerca del COVID 19 y su impacto en la sociedad española, resumen aspectos asociados a las estrategias desarrolladas por las familias para desarrollar la misión del cuidado y el autocuidado de los miembros de los sistemas familiares. Las familias españolas se direccionar hacer de los hogares ambientes seguros, se estructuraron y desarrollaron las actividades educativas y se reorganizaron los tiempos de los hogares.

La totalidad de los documentos examinados concuerdan en aseverar que la crisis económica y social inducida por la pandemia, así como las medidas prohibitivas de la movilidad (el confinamiento decretado), las medidas de bioseguridad, entre otras, presumieron un corte esencial de la cotidianidad de las personas y sus familias.

En la investigación de Ruiz-Pérez & Pastor-Moreno (2021), se evidencia que las dinámicas familiares se vieron afectadas por la invasión de los espacios y la privacidad de los integrantes de la familia, hubo violencia familiar, se tuvo que enfrentar la muerte de familias, amigos y vecinos, lo cual incrementó los estados de estrés y ansiedad en los sistemas familiares.

Consideramos que la llegada de la Pandemia Covid 19 obligó a transformar la comunicación familiar, entorno donde se impuso vincular las estructuras educativas de las nuevas generaciones, los cuidados y la estructura laboral, contexto adverso en el cual no se practicaron deportes, no se asistió actividades culturales ni recreativas, ni se concurrió a reuniones con amigos ni conocidos.

Las relaciones familiares durante el confinamiento, se vieron afectadas por diversos factores como: el espacio físico al interior de las casas, la cantidad de personas que convivían en los hogares, la cantidad de servicios disponibles para todos los miembros de la familia, el tiempo destinado a tareas escolares, laborales, de convivencia y ocio, entre otras; aunado al incremento de estrés y ansiedad por la situación sanitaria y la incertidumbre de la cantidad de tiempo que durará Linconao (2020) y Vázquez A (2020).

La pandemia por Covid-19 implicó múltiples cambios tanto en las dinámicas intrafamiliares como en las interacciones de los integrantes de las familias con los entornos donde desempeñaban las actividades cotidianas de estudio y el trabajo. Tanto las actividades escolares, y en muchos casos, como las laborales, de manera urgente y forzada pasaron a entornos de comunicación remota con la mediación de dispositivos electrónicos. El uso obligado, intensivo y continuo del Internet, requerido por gran parte de los miembros de las familias fue uno de los factores decisivos en las modificaciones del comportamiento intrafamiliar.

Por otro lado, el desempleo se convirtió en un efecto inesperado para muchos jefes de hogar, principalmente en poblaciones social y económicamente vulnerables, lo que acarreó una

búsqueda intensa de alternativas de supervivencia, incrementando la inseguridad ciudadana. El confinamiento trajo consigo el retorno obligado de la mujer al cuidado integral de los hijos en el seno del hogar para apoyar las actividades escolares de sus hijos en la casa y un incremento notorio en las actividades domésticas, tradicionalmente femeninas principalmente relacionadas con alimentación, higiene y cuidado domiciliario de personas dependientes (niños, adultos mayores y/o enfermos de Covid-19), todo esto representó una alta demanda de actividades físicas y mentales desgastantes, principalmente cuando la mujer debía cumplir horarios y actividades por la vinculación laboral por teletrabajo.

La comunicación fue uno de los factores que más se vio afectado porque se acrecentó el estrés y la ansiedad, las cuales tienden a afectar las relaciones. El comunicarnos se dice fácil, pero es el ingrediente principal para vivir en familia sanamente. La pandemia colocó a las familias en una situación excepcional: cambió la convivencia familiar, la cual, pasó de ser de pocas horas, a permanecer en confinamiento y convivencia por más de 24 horas, lo cual influyó en varios aspectos de las relaciones familiares; contexto en el cual los padres asumieron los roles de maestros, cuidadores y compañeros de juegos.

La cohesión familiar, mostró diferentes grados de compromiso de los miembros de la familia con la estabilidad y la integralidad familiar, asimismo, la ayuda mutua mostró diferencias entre las familias, según las condiciones de vulnerabilidad presentada. En algunas comunidades pequeñas, el apoyo familiar y la tendencia a la unidad familiar fue el factor común.

Los documentos revisados plantean el confinamiento modificó la calidad de las relaciones familiares y en algunos casos se acrecentaron los conflictos preexistentes y las desavenencias existentes desde antes, incluso aumentó la violencia intrafamiliar (LacombaTrejo et al., 2020), mientras que, en otros casos, se fortalecieron los lazos de unión familiar y apoyo mutuo.

La pandemia por Covid-19, hizo necesario desplegar estrategias de afrontamiento que les permitiera a los individuos responder de manera adaptativa a la situación (Jiménez et al., 2020). Por ejemplo, en las familias con progenitores separados, incidió en el tiempo y calidad de las visitas e intercambios de los hijos/as, encaminando a los progenitores a llegar a un acuerdo o, en su defecto, a una resolución de tipo legal (Bersoza-Grande M.P., 2020).

Las estrategias de afrontamiento familiar más empleadas fueron: dejar de seguir las noticias asociadas al incremento de casos y muertes, se alejaron de personas que estaban impactadas con el problema y no tenían temas diferentes de conversación y, en cambio propiciaron comunicación con redes de apoyo, con personas que les apoyaba en la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas. El apoyo espiritual, la fe, la esperanza, la confianza en que esto también pasaría fue muy importantes para sostener la integridad de las familias, principalmente aquellas que perdieron seres queridos.

En España para hacer frente al impacto económico provocado por la COVID-19, se aprobó el 12 de marzo del 2020, por parte del Consejo de Ministros, un Decreto en el que se incluían medidas de apoyo familiar (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020);

En el Artículo 8, se recoge el derecho básico de alimentación de niño/as en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros educativos. Contempla la prestación económica directa a familias o la distribución de alimentos.

En el Artículo 9, se contempla la posibilidad de conceder un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para cubrir la financiación de los programas de servicios sociales en las comunidades autónomas. Cuenta con un importe de 25 millones de euros.

En el Artículo 10, se define el calendario escolar de la enseñanza obligatoria, contemplando la flexibilización del volumen de días lectivos en los centros afectados por las medidas de cierre.

En el Artículo 11, se incluye la consideración excepcional, como situación de asimilación de accidente de trabajo en periodos de aislamiento o contagio, encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos, a partir de la COVID-19.

Entre las medidas de urgencia aplicadas, se identifican un conjunto de recursos y de estrategias preventivas para las familias, tanto en el ámbito nacional y como autonómico (Ver anexos, tabla 3).

La normativa española laboral, ha ofrecido garantías para que las familias afectadas por el cierre de los centros educativos puedan ver contemplados los “días por asuntos propios”

cuando el convenio colectivo de aplicación lo contemple (1); puedan obtener el permiso retribuido por “un deber inexcusable de carácter público y personal” recogido en el art. 37.3d del Estatuto de los Trabajadores.

Para los trabajadores sanitarios se define como cuestión de salud pública (2); tengan el derecho de ver adaptada la jornada laboral, para facilitar la “conciliación a la carta” (medida de conciliación de la vida familiar y laboral (3).

El Real Decreto ley 8/2020 del 17 de marzo, incluyó medidas de adopción excepcional dadas a partir de la crisis sanitaria por la COVID-19:

Configuración del trabajo no presencial como instrumento de primer orden en la conjugación de medidas de confinamiento y aislamiento para contener la propagación del coronavirus y para dar garantía del reconocimiento y ejercicio de las actividades de carácter laboral.

Posibilidad de teletrabajar establecida como instrumento de primer orden a la hora de permitir la combinación del cumplimiento de las medidas de contención para prevenir la propagación del coronavirus y de dar garantía a la posibilidad de ejercer las actividades laborales.

Posibilidad de ver reducida la jornada laboral para evitar la aplicación de sanciones dadas por la falta de asistencia al lugar de trabajo, frente a la necesidad de dar atención y cuidado a personas que se encuentren a su cargo.

Garantía del derecho de vivienda por parte de los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad que hayan visto reducir sus ingresos a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.

Adaptación del horario y reducción de jornada relacionadas con el COVID-19 quedaron recogidas en el Art 6. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE-A-2020-3824. Verificable en <https://www.boe.es> BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Núm. 73 miércoles 18 de marzo de 2020 Sec. I. Pág. 25868

Artículo 6. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurren circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. Asimismo, se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos. También se considerará que concurren circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa.

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos.

2. El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurren las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, así como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y

garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100% el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.

4. En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurren las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

No obstante, se identifica que el Estatuto de los Trabajadores no contempla el derecho del trabajador de ausencia del trabajo, tal y como se prevé sobre la figura del empresario en caso de tener que suspender el contrato por fuerza mayor (artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores) (Olías, 2020).

En ciertas comunidades autónomas, como en Baleares (Decret llei 6/2020, d'1 d'abril) o Navarra (Decreto de Ley Foral (DFL) se han aplicado medidas específicas para las familias en especial vulnerabilidad (Govern de les Illes Balears, 2020; Nafarroako Gobernua, 2020).

Conclusiones parciales

El análisis y revisión de artículos científicos publicados, referentes al impacto del COVID 19 en la sociedad española y específicamente en las familias, presentada en el apartado anterior de este informe, nos permite concluir que las medidas de restricción de movilidad, tuvieron efectos sobre la dinámica familiar, al incrementar el estrés en las situaciones de convivencia.

Las familias enfrentaron problemas de comunicación que incidieron de forma negativa en la dinámica intrafamiliar y con la adaptabilidad, las familias pasaron de forma forzosa de no convivir o convivir pocas horas a vivir 24 horas al día juntos, convivencia con individuos que ni siquiera pensaban en sus relaciones familiares, relaciones familiares que no requerían análisis acerca de sus sustentos (si se basaban o no en la comunicación familiar).

¿Qué transformaciones han ocurrido dos años después?, ¿qué ha pasado con la familia española? El informe a continuación presenta las respuestas a dichas interrogantes.

Parte III. Percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19

Percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 durante el año 2020

Durante el 2020 se encuestó a la población acerca de los cambios que percibían en su forma de vivir (Ver los Estudios “EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS I, II, III). Los encuestados respondieron a preguntas que nos permitieron desarrollar nuestra investigación y cumplimentar los objetivos planteados como se detalla a continuación, resultados obtenidos del análisis online efectuado a través de la Base de Datos abiertos del CIS.

Pregunta 2: En general, ¿diría Ud. que su familia directa (padres, hijos/as, nietos/as, abuelos/as, hermanos/as) se está viendo muy afectada por la crisis del coronavirus, bastante, poco, nada o casi nada afectada?

El 43.1% de la población refirió que su familia se sentía bastante afectada (Ver tabla siguiente)

Muy afectada	11,4
Bastante afectada	43,1
(NO LEER) Regular	3,8
Poco afectada	23,7
Nada o casi nada afectada	17,8
N.S.	0,2
N.C.	0,0
(N)	(2.084)

La población de Islas Baleares según los datos analizados fue la que se visibilizó bastante más afectada en un 53.2% del total de los encuestados, a diferencia de la población de la Ciudad autónoma de Ceuta donde el 25% respondió sentirse bastante afectados, seguidos de Extremadura con un 38,5%, representando esta dos últimas los índices más bajos con relación a su percepción sobre las afectaciones recibidas con la crisis de Coronavirus.

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria
Muy afectada	11,4	11,3	7,4	5,9	12,8	18,5	13,8
Bastante afectada	43,1	41,6	42,6	39,2	53,2	43,2	44,8
(NO LEER) Regular	3,8	4,5	-	2,0	4,3	2,5	3,4
Poco afectada	23,7	21,3	27,8	31,4	19,1	19,8	13,8
Nada o casi nada afectada	17,8	20,8	22,2	21,6	10,6	16,0	24,1
N.S.	0,2	0,3	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(2.084)	(380)	(54)	(51)	(47)	(81)	(29)

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia
Muy afectada	20,8	10,1	7,1	8,2	9,6	10,9	13,3
Bastante afectada	39,6	51,4	43,3	38,8	38,5	48,2	44,2
(NO LEER) Regular	4,2	1,8	3,4	3,2	5,8	4,4	5,8
Poco afectada	18,8	24,8	27,3	29,7	32,7	19,0	22,1
Nada o casi nada afectada	15,6	11,0	18,4	20,1	13,5	17,5	14,6
N.S.	1,0	0,9	0,6	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(96)	(109)	(326)	(219)	(52)	(137)	(294)

	TOTAL	Comunidad autónoma				
		Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Muy afectada	15,3	7,1	18,4	16,7	-	-
Bastante afectada	44,1	42,9	42,7	41,7	25,0	-
(NO LEER) Regular	-	3,6	4,9	-	-	-
Poco afectada	20,3	35,7	15,5	25,0	50,0	66,7
Nada o casi nada afectada	20,3	10,7	18,4	16,7	25,0	33,3
N.S.	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(59)	(28)	(103)	(12)	(4)	(3)

El 43.1% de la población que refirió que sus familias se sentían bastante afectadas contestó que las principales afectaciones eran en relación con aspectos tales como: en sus relaciones y formas de vivir el 45,2%, en aspectos laborales el 41,2 %, en aspectos emocionales un 37,3 % y en aspectos económicos el 34,9%. Con relación a salud ya el porcentaje baja, a un

29, 2% siendo inferior a un 12, 6% con respecto aspectos escolares y de estudio. (Ver pregunta tabla siguiente)

Pregunta 2a: ¿Y en qué aspectos se ha visto afectada su familia? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

En sus relaciones y formas de vivir	45,2
En aspectos laborales	41,2
En aspectos emocionales	37,3
En aspectos económicos	34,9
En aspectos de salud	29,2
En aspectos escolares, de estudios	12,6
En otros aspectos	0,7
N.S.	1,8
N.C.	0,7

(N)

(1.714)

La población más afectada en sus relaciones y formas de vivir fue la Ciudad Autónoma de Melilla (100%) seguida de Galicia con un 56,6 %.

Al examinar por comunidades los aspectos que más afectaron a los individuos y sus familias debemos reflejar que los aspectos económicos y las relaciones labores, ocupan un segundo y tercer lugar respectivamente en las afectaciones referenciadas, siendo entonces las familias más afectadas con respecto a aspectos económicos las provenientes de las comunidades autónomas de Baleares 52,4% y la Ciudad autónoma de Melilla con un 50%.

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria
En aspectos económicos	34,9	41,2	23,8	32,5	52,4	45,6	31,8
En aspectos laborales	41,2	42,9	28,6	42,5	50,0	48,5	54,5
En aspectos de salud	29,2	28,6	26,2	27,5	21,4	19,1	13,6
En sus relaciones y formas de vivir	45,2	43,5	54,8	40,0	28,6	35,3	50,0
En aspectos emocionales	37,3	41,5	28,6	32,5	38,1	39,7	45,5
En aspectos escolares, de estudios	12,6	15,0	16,7	17,5	16,7	7,4	13,6
En otros aspectos	0,7	1,0	-	2,5	-	-	-
N.S.	1,8	1,7	2,4	2,5	-	2,9	-
N.C.	0,7	0,7	-	-	-	1,5	-
(N)	(1.714)	(301)	(42)	(40)	(42)	(68)	(22)

	TOTAL	Comunidad autónoma						
		Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
En aspectos económicos	32,1	37,1	33,5	25,7	22,2	38,9	34,3	
En aspectos laborales	39,5	38,1	42,5	42,3	37,8	39,8	37,5	
En aspectos de salud	37,0	36,1	28,9	24,6	33,3	23,0	39,0	
En sus relaciones y formas de vivir	43,2	48,5	40,6	48,0	37,8	56,6	47,0	
En aspectos emocionales	39,5	35,1	33,8	28,0	31,1	43,4	38,6	
En aspectos escolares, de estudios	9,9	8,2	12,0	9,7	15,6	12,4	12,4	
En otros aspectos	-	2,1	1,5	-	-	0,9	0,4	
N.S.	1,2	1,0	1,9	2,9	-	1,8	1,2	
N.C.	-	-	0,8	1,7	2,2	-	0,8	
(N)	(81)	(97)	(266)	(175)	(45)	(113)	(251)	

	TOTAL	Comunidad autónoma				
		Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
En aspectos económicos	36,2	24,0	33,3	30,0	33,3	50,0
En aspectos laborales	44,7	32,0	45,2	30,0	33,3	-
En aspectos de salud	21,3	32,0	28,6	20,0	-	-
En sus relaciones y formas de vivir	44,7	48,0	51,2	50,0	33,3	100,0
En aspectos emocionales	36,2	40,0	41,7	70,0	33,3	50,0
En aspectos escolares, de estudios	17,0	4,0	15,5	10,0	33,3	50,0
En otros aspectos	-	-	-	-	-	-
N.S.	6,4	-	1,2	-	33,3	-
N.C.	-	-	-	-	33,3	-
(N)	(47)	(25)	(84)	(10)	(3)	(2)

Al analizar los resultados con relación a la percepción de los niveles de las afectaciones recibida según las clases sociales (identificación subjetiva de clase social), las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado 16,5% y la Clase baja/pobre 17,2% fueron las muy afectadas, así como bastante afectada se percibieron las Clase trabajadora/obrera/proletariado 47,8% y la Clase media-baja 47,1%

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Muy afectada	11,4	8,4	10,0	9,3	16,5	17,2	14,1
Bastante afectada	43,1	42,0	41,8	47,1	47,8	44,0	37,2
(NO LEER) Regular	3,8	6,3	3,9	2,4	2,8	5,2	5,1
Poco afectada	23,7	28,7	26,0	26,3	16,9	17,2	21,8
Nada o casi nada afectada	17,8	14,7	18,0	14,5	15,7	16,4	21,8
N.S.	0,2	-	0,1	0,3	0,4	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.084)	(143)	(1.065)	(289)	(249)	(134)	(78)

	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
Muy afectada	14,7	5,9
Bastante afectada	36,7	58,8
(NO LEER) Regular	2,8	-
Poco afectada	11,0	29,4
Nada o casi nada afectada	33,0	5,9
N.S.	1,8	-
N.C.	-	-
(N)	(109)	(17)

Muestras seleccionadas: Nacional Población española ambos sexos 18 y más años

El comportamiento de los datos por comunidades autónomas refleja el dato general, aunque es necesario evidenciar las particularidades de cada territorio y la comparación entre ellos.

Las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado muy afectadas en mayor cuantía provienen de las Comunidades Autónomas de Murcia, Cantabria, Canarias y Aragón (40%) cada una. La Clase baja/pobre que se aprecian en mayor medida como muy afectadas provienen de la comunidad autónoma de Aragón 50%, así como bastante afectada se percibieron las Clase trabajadora/obrera/proletariados provenientes de la Comunidad autónoma Extremadura 66,7% y el 100% de los encuestados en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Con respecto a las Clase media-baja los bastante afectados provienen de la Comunidad Autónoma de Galicia 56% y Navarra 100 %

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Andalucía]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	11,3	-	9,0	11,6	19,6	29,4	14,3
Bastante afectada	41,6	45,0	38,7	41,9	48,2	23,5	42,9
(NO LEER) Regular	4,5	-	6,0	-	3,6	5,9	-
Poco afectada	21,3	40,0	23,6	30,2	7,1	17,6	14,3
Nada o casi nada afectada	20,8	15,0	22,1	16,3	21,4	23,5	28,6
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	-
(N) Andalucía	380	20	199	43	56	17	14

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Andalucía]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	7,7	-
Bastante afectada	46,2	100,0
(NO LEER) Regular	7,7	-
Poco afectada	15,4	-
Nada o casi nada afectada	19,2	-
N.S.	3,8	-
N.C.	-	-
(N) Andalucía	26	5

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Aragón]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	7,4	-	3,1	-	40,0	50,0	-
Bastante afectada	42,6	33,3	43,8	50,0	60,0	-	25,0
Poco afectada	27,8	33,3	34,4	25,0	-	50,0	-
Nada o casi nada afectada	22,2	33,3	18,8	25,0	-	-	75,0
(N) Aragón	54	3	32	8	5	2	4

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Asturias (Principado de)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	5,9	-	3,2	20,0	20,0	-	-
Bastante afectada	39,2	-	41,9	40,0	40,0	40,0	-
(NO LEER) Regular	2,0	-	3,2	-	-	-	-
Poco afectada	31,4	100,0	32,3	40,0	20,0	20,0	100,0
Nada o casi nada afectada	21,6	-	19,4	-	20,0	40,0	-
(N) Asturias (Principado de)	51	1	31	5	5	5	1

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Asturias (Principado de)]
	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada	
Muy afectada	-
Bastante afectada	33,3
(NO LEER) Regular	-
Poco afectada	-
Nada o casi nada afectada	66,7
(N) Asturias (Principado de)	3

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Balears (Illes)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	12,8	-	12,5	11,1	-	-	-
Bastante afectada	53,2	-	54,2	44,4	66,7	100,0	100,0
(NO LEER) Regular	4,3	50,0	4,2	-	-	-	-
Poco afectada	19,1	-	20,8	22,2	33,3	-	-
Nada o casi nada afectada	10,6	50,0	8,3	22,2	-	-	-
(N) Balears (Illes)	47	2	24	9	3	2	2

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Balears (Illes)]
	N.S. N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada	
Muy afectada	50,0 -
Bastante afectada	25,0 100,0
(NO LEER) Regular	- -
Poco afectada	25,0 -
Nada o casi nada afectada	- -
(N) Balears (Illes)	4 1

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Canarias]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	18,5	16,7	17,1	9,1	40,0	12,5	33,3
Bastante afectada	43,2	33,3	39,0	54,5	40,0	62,5	-
(NO LEER) Regular	2,5	-	2,4	9,1	-	-	-
Poco afectada	19,8	50,0	24,4	9,1	10,0	-	33,3
Nada o casi nada afectada	16,0	-	17,1	18,2	10,0	25,0	33,3
(N) Canarias	81	6	41	11	10	8	3

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Canarias]
	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada	
Muy afectada	-
Bastante afectada	100,0
(NO LEER) Regular	-
Poco afectada	-
Nada o casi nada afectada	-
(N) Canarias	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Cantabria]					
		Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	13,8	22,2	-	-	-	-	-
Bastante afectada	44,8	44,4	50,0	40,0	100,0	-	100,0
(NO LEER) Regular	3,4	5,6	-	-	-	-	-
Poco afectada	13,8	11,1	-	20,0	-	50,0	-
Nada o casi nada afectada	24,1	16,7	50,0	40,0	-	50,0	-
(N) Cantabria	29	18	2	5	1	2	1

Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Castilla-La Mancha]

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Castilla-La Mancha]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	20,8	-	24,5	16,7	23,1	12,5	66,7
Bastante afectada	39,6	50,0	36,7	41,7	38,5	75,0	33,3
(NO LEER) Regular	4,2	-	2,0	16,7	7,7	-	-
Poco afectada	18,8	-	22,4	16,7	23,1	-	-
Nada o casi nada afectada	15,6	50,0	14,3	8,3	7,7	12,5	-
N.S.	1,0	-	-	-	-	-	-
(N) Castilla-La Mancha	96	2	49	12	13	8	3

Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Castilla-La Mancha]

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Castilla-La Mancha]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	-	-
Bastante afectada	14,3	50,0
(NO LEER) Regular	-	-
Poco afectada	14,3	50,0
Nada o casi nada afectada	57,1	-
N.S.	14,3	-
(N) Castilla-La Mancha	7	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Cataluña]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	7,1	10,3	5,1	1,8	6,4	20,8	11,1
Bastante afectada	43,3	34,5	41,9	52,7	55,3	25,0	33,3
(NO LEER) Regular	3,4	-	1,5	5,5	2,1	8,3	16,7
Poco afectada	27,3	27,6	33,8	25,5	17,0	33,3	22,2
Nada o casi nada afectada	18,4	27,6	16,9	12,7	19,1	12,5	16,7
N.S.	0,6	-	0,7	1,8	-	-	-
(N) Cataluña	326	29	136	55	47	24	18

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Cataluña]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	13,3	-
Bastante afectada	40,0	50,0
(NO LEER) Regular	-	-
Poco afectada	6,7	-
Nada o casi nada afectada	40,0	50,0
N.S.	-	-
(N) Cataluña	15	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Galicia]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	10,9	-	11,4	12,0	14,3	16,7	-
Bastante afectada	48,2	50,0	40,0	56,0	64,3	58,3	50,0
(NO LEER) Regular	4,4	16,7	2,9	4,0	7,1	8,3	-
Poco afectada	19,0	16,7	27,1	16,0	7,1	-	50,0
Nada o casi nada afectada	17,5	16,7	18,6	12,0	7,1	16,7	-
(N) Galicia	137	6	70	25	14	12	2

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Galicia]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	-	-
Bastante afectada	42,9	100,0
(NO LEER) Regular	-	-
Poco afectada	-	-
Nada o casi nada afectada	57,1	-
(N) Galicia	7	1

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Comunitat Valenciana]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	8,2	-	5,2	8,1	10,5	11,1	16,7
Bastante afectada	38,8	12,5	38,3	48,6	42,1	50,0	33,3
(NO LEER) Regular	3,2	12,5	3,5	-	-	11,1	-
Poco afectada	29,7	50,0	31,3	35,1	31,6	16,7	16,7
Nada o casi nada afectada	20,1	25,0	21,7	8,1	15,8	11,1	33,3
(N) Comunitat Valenciana	219	8	115	37	19	18	12

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Comunitat Valenciana]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	25,0	50,0
Bastante afectada	12,5	-
(NO LEER) Regular	-	-
Poco afectada	-	50,0
Nada o casi nada afectada	62,5	-
(N) Comunitat Valenciana	8	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	9,6	20,0	10,5	-	16,7	-	-
Bastante afectada	38,5	-	47,4	37,5	66,7	20,0	50,0
(NO LEER) Regular	5,8	40,0	5,3	-	-	-	-
Poco afectada	32,7	40,0	26,3	62,5	16,7	40,0	50,0
Nada o casi nada afectada	13,5	-	10,5	-	-	40,0	-
(N) Extremadura	52	5	19	8	6	5	2

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	16,7	-
Bastante afectada	33,3	-
(NO LEER) Regular	-	-
Poco afectada	-	100,0
Nada o casi nada afectada	50,0	-
(N) Extremadura	6	1

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Madrid (Comunidad de)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	13,3	14,9	11,5	11,8	17,2	21,4	25,0
Bastante afectada	44,2	48,9	44,2	47,1	31,0	50,0	25,0
(NO LEER) Regular	5,8	4,3	7,1	-	6,9	7,1	-
Poco afectada	22,1	23,4	21,8	29,4	20,7	7,1	25,0
Nada o casi nada afectada	14,6	8,5	15,4	11,8	24,1	14,3	25,0
(N) Madrid (Comunidad de)	294	47	156	34	29	14	4

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Madrid (Comunidad de)]	
	N.S.	N.C.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Muy afectada	12,5	-
Bastante afectada	50,0	50,0
(NO LEER) Regular	12,5	-
Poco afectada	12,5	50,0
Nada o casi nada afectada	12,5	-
(N) Madrid (Comunidad de)	8	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Murcia (Región de)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	15,3	-	14,3	20,0	40,0	-	-
Bastante afectada	44,1	75,0	42,9	20,0	60,0	66,7	50,0
Poco afectada	20,3	25,0	20,0	20,0	-	33,3	50,0
Nada o casi nada afectada	20,3	-	22,9	40,0	-	-	-
(N) Murcia (Región de)	59	4	35	10	5	3	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Navarra (Comunidad Foral de)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	7,1	-	-	-	-	33,3	25,0
Bastante afectada	42,9	-	50,0	100,0	50,0	33,3	25,0
(NO LEER) Regular	3,6	100,0	-	-	-	-	-
Poco afectada	35,7	-	33,3	-	25,0	33,3	50,0
Nada o casi nada afectada	10,7	-	16,7	-	25,0	-	-
(N) Navarra (Comunidad Foral de)	28	1	12	2	4	3	4

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Navarra (Comunidad Foral de)]
	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada	
Muy afectada	-
Bastante afectada	-
(NO LEER) Regular	-
Poco afectada	100,0
Nada o casi nada afectada	-
(N) Navarra (Comunidad Foral de)	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=País Vasco]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada							
Muy afectada	18,4	-	14,3	18,2	30,8	33,3	-
Bastante afectada	42,7	66,7	41,1	36,4	46,2	50,0	66,7
(NO LEER) Regular	4,9	16,7	5,4	-	-	-	16,7
Poco afectada	15,5	16,7	17,9	9,1	23,1	16,7	-
Nada o casi nada afectada	18,4	-	21,4	36,4	-	-	16,7
(N) País Vasco	103	6	56	11	13	6	6

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=País Vasco]
	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada	
Muy afectada	60,0
Bastante afectada	-
(NO LEER) Regular	-
Poco afectada	-
Nada o casi nada afectada	40,0
(N) País Vasco	5

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Rioja (La)]		
		Clase media-media	Clase media-baja	N.S.
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada				
Muy afectada	16,7	10,0	-	100,0
Bastante afectada	41,7	50,0	-	-
Poco afectada	25,0	20,0	100,0	-
Nada o casi nada afectada	16,7	20,0	-	-
(N) Rioja (La)	12	10	1	1

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Ceuta (Ciudad Autónoma de)]		
		Clase media-media	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Otras
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada				
Bastante afectada	25,0	-	100,0	-
Poco afectada	50,0	100,0	-	50,0
Nada o casi nada afectada	25,0	-	-	50,0
(N) Ceuta (Ciudad Autónoma de)	4	1	1	2

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma = Melilla (Ciudad Autónoma de)]
		Clase media-media
Grado de vivencia de la crisis del coronavirus en la familia directa de la persona entrevistada		
Poco afectada	66,7	66,7
Nada o casi nada afectada	33,3	33,3
(N) Melilla (Ciudad Autónoma de)	3	3

Los aspectos que más afectaron a cada clase social fueron: a la Clase alta y media alta, en sus relaciones y formas de vivir 54,9%, la Clase media-media en sus relaciones y formas de vivir 47,3% y en la clase media-baja también en sus relaciones y formas de vivir 44,5%. En cambio, la Clase trabajadora/obrero/proletariado refirió sentirse más afectada en aspectos laborales 44,8% al igual que la Clase baja/pobre 52,7%

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
En aspectos económicos	34,9	31,1	33,3	35,2	41,4	42,0	39,3
En aspectos laborales	41,2	39,3	39,2	44,1	44,8	52,7	49,2
En aspectos de salud	29,2	29,5	29,8	26,3	31,9	27,7	29,5
En sus relaciones y formas de vivir	45,2	54,9	47,3	44,5	40,5	36,6	37,7
En aspectos emocionales	37,3	43,4	37,2	38,1	41,0	36,6	29,5
En aspectos escolares, de estudios	12,6	18,9	11,0	14,6	14,8	14,3	11,5
En otros aspectos	0,7	1,6	0,2	1,2	0,5	1,8	1,6
N.S.	1,8	1,6	1,5	1,2	1,4	1,8	3,3
N.C.	0,7	0,8	0,3	0,8	1,0	-	1,6
(N)	(1.714)	(122)	(873)	(247)	(210)	(112)	(61)

	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
En aspectos económicos	30,1	18,8
En aspectos laborales	27,4	31,2
En aspectos de salud	26,0	31,2
En sus relaciones y formas de vivir	39,7	37,5
En aspectos emocionales	26,0	18,8
En aspectos escolares, de estudios	9,6	-
En otros aspectos	-	6,2
N.S.	8,2	-
N.C.	1,4	12,5
(N)	(73)	(16)

Principales aspectos que han cambiado su forma de vivir

El 41% de los encuestados respondieron que la pandemia cambió su forma de vivir, cambios asociados fundamentalmente con la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social (39,8%) y cambios también en su forma de pensar, destacando las respuestas a las transformaciones en los criterios y percepciones acerca de fragilidad de la vida, la prioridad y necesidad de vivir el momento, el presente (15,0%) y valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud) (14,5%) y el porcentaje mayor de cambios reflejados en las respuestas de las encuestas correspondió con la reducción o limitación de relaciones sociales y familiares, contactos físicos o vida social (77,8%).

A continuación, presentamos nuestra profundización del análisis, a posteriori de la revisión de los resultados obtenidos en las encuestas.

Pregunta 5: ¿Diría Ud. que esta pandemia está cambiando mucho, bastante, algo, poco o no le está cambiando nada o casi nada su forma de vivir? ¿Y su forma de pensar? ¿Y la forma de cuidar de su salud? ¿Y sus hábitos sociales y comportamiento social?

	Mucho	Bastante	(NO LEER Regular)	Algo	Poco	Nada o casi nada	Está en duda, no lo sabría decir	en N.C.	(N)
Su forma de vivir	34,3	41,0	0,4	9,5	8,3	6,0	0,4	0,1	(2.084)
Su forma de pensar	18,7	32,2	1,1	12,3	11,9	22,6	0,8	0,4	(2.084)
La forma de cuidar de su salud	21,0	35,4	1,9	10,4	9,6	20,5	1,0	0,2	(2.084)
Sus hábitos sociales y de comportamiento social	44,3	34,7	0,9	6,2	4,9	8,4	0,2	0,3	(2.084)

Los encuestados de la Comunidad de Madrid 40,8% y Baleares 40,4%, brindan los porcentos más alto con relación a ser los que más han cambiado su forma de vivir, su forma de pensar, la forma de cuidar de su salud y sus hábitos sociales y comportamiento social.

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria
Mucho	34,3	31,3	29,6	27,5	40,4	32,1	34,5
Bastante	41,0	45,0	55,6	47,1	27,7	42,0	31,0
(NO LEER) Regular	0,4	-	1,9	-	2,1	-	-
Algo	9,5	8,9	3,7	7,8	12,8	8,6	10,3
Poco	8,3	7,6	3,7	7,8	10,6	12,3	17,2
Nada o casi nada	6,0	5,8	5,6	7,8	6,4	4,9	6,9
Está en duda, no lo sabría decir	0,4	1,1	-	2,0	-	-	-
N.C.	0,1	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(2.084)	(380)	(54)	(51)	(47)	(81)	(29)

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
	Comunidad autónoma						
	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
Mucho	35,4	38,5	29,8	31,5	28,8	35,8	40,8
Bastante	31,2	35,8	42,0	40,2	44,2	43,8	40,1
(NO LEER) Regular	-	1,8	0,3	0,5	1,9	-	-
Algo	14,6	12,8	10,4	13,2	5,8	10,2	7,5
Poco	7,3	9,2	8,9	6,8	9,6	6,6	7,5
Nada o casi nada	10,4	0,9	8,6	7,3	9,6	3,6	4,1
Está en duda, no lo sabría decir	-	0,9	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(96)	(109)	(326)	(219)	(52)	(137)	(294)

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia						
	Comunidad autónoma					
	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Mucho	30,5	39,3	45,6	41,7	25,0	66,7
Bastante	45,8	25,0	35,9	50,0	25,0	-
(NO LEER) Regular	-	7,1	-	-	-	-
Algo	10,2	7,1	3,9	-	-	-
Poco	6,8	17,9	8,7	8,3	25,0	33,3
Nada o casi nada	6,8	-	4,9	-	25,0	-
Está en duda, no lo sabría decir	-	3,6	1,0	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(59)	(28)	(103)	(12)	(4)	(3)

Ocurriendo entonces que fue Clase alta y media alta (44,1%) quienes refieren haber cambiado más su forma de vivir, su forma de pensar, la forma de cuidar de su salud y sus hábitos sociales y comportamiento social.

	Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia						
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Mucho	34,3	36,4	34,0	32,9	36,9	35,8	34,6
Bastante	41,0	44,1	43,8	42,6	35,3	33,6	33,3
(NO LEER) Regular	0,4	1,4	0,3	-	0,8	1,5	-
Algo	9,5	9,8	8,9	10,4	10,4	9,0	12,8
Poco	8,3	5,6	8,2	6,6	8,4	11,2	9,0
Nada o casi nada	6,0	2,8	4,5	7,6	7,2	8,2	9,0
Está en duda, no lo sabría decir	0,4	-	0,3	-	0,8	0,7	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	1,3
(N)	(2.084)	(143)	(1.065)	(289)	(249)	(134)	(78)

	Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia	
	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
Mucho	29,4	35,3
Bastante	33,0	41,2
(NO LEER) Regular	-	-
Algo	10,1	-
Poco	12,8	11,8
Nada o casi nada	11,9	11,8
Está en duda, no lo sabría decir	1,8	-
N.C.	0,9	-
(N)	(109)	(17)

Clase media y media alta que más cambios refieren, se ubican en las Comunidades Autónoma de Aragón, Principado de Asturias y Navarra (100% cada una) seguidas del País Vasco con un 83,3%.

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Aragón]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	N.S.
Su forma de vivir							
Mucho	29,6	-	37,5	25,0	20,0	50,0	-
Bastante	55,6	100,0	53,1	62,5	40,0	50,0	50,0
(NO LEER) Regular	1,9	-	-	-	20,0	-	-
Algo	3,7	-	3,1	-	-	-	25,0
Poco	3,7	-	-	12,5	-	-	25,0
Nada o casi nada	5,6	-	6,2	-	20,0	-	-
(N) Aragón	54	3	32	8	5	2	4

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Asturias (Principado de)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Su forma de vivir							
Mucho	27,5	-	25,8	60,0	20,0	40,0	-
Bastante	47,1	100,0	48,4	20,0	60,0	20,0	100,0
Algo	7,8	-	9,7	-	20,0	-	-
Poco	7,8	-	6,5	20,0	-	20,0	-
Nada o casi nada	7,8	-	6,5	-	-	20,0	-
Está en duda, no lo sabría decir	2,0	-	3,2	-	-	-	-
(N) Asturias (Principado de)	51	1	31	5	5	5	1

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia	
Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Asturias (Principado de)]	
N.S.	
Su forma de vivir	
Mucho	-
Bastante	66,7
Algo	-
Poco	-
Nada o casi nada	33,3
Está en duda, no lo sabría decir	-
(N) Asturias (Principado de)	3

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Navarra (Comunidad Foral de)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Su forma de vivir							
Mucho	39,3	100,0	33,3	50,0	25,0	66,7	25,0
Bastante	25,0	-	41,7	50,0	-	-	25,0
(NO LEER) Regular	7,1	-	8,3	-	25,0	-	-
Algo	7,1	-	-	-	25,0	-	25,0
Poco	17,9	-	8,3	-	25,0	33,3	25,0
Está en duda, no lo sabría decir	3,6	-	8,3	-	-	-	-
(N) Navarra (Comunidad Foral de)	28	1	12	2	4	3	4

	Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia
	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Navarra (Comunidad Foral de)]
	N.S.
Su forma de vivir	
Mucho	50,0
Bastante	-
(NO LEER) Regular	-
Algo	-
Poco	50,0
Está en duda, no lo sabría decir	-
(N) Navarra (Comunidad Foral de)	2

Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=País Vasco]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Su forma de vivir							
Mucho	45,6	83,3	46,4	27,3	61,5	50,0	33,3
Bastante	35,9	16,7	33,9	63,6	30,8	16,7	50,0
Algo	3,9	-	5,4	9,1	-	-	-
Poco	8,7	-	8,9	-	7,7	-	16,7
Nada o casi nada	4,9	-	5,4	-	-	33,3	-
Está en duda, no lo sabría decir	1,0	-	-	-	-	-	-
(N) País Vasco	103	6	56	11	13	6	6
Grado de cambio en hábitos y forma de vida de la persona entrevistada debidos a la pandemia							
Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=País Vasco]							
N.S.							
Su forma de vivir							
Mucho	-	-	-	-	-	-	-
Bastante	40,0	-	-	-	-	-	-
Algo	-	-	-	-	-	-	-
Poco	40,0	-	-	-	-	-	-
Nada o casi nada	-	-	-	-	-	-	-
Está en duda, no lo sabría decir	20,0	-	-	-	-	-	-
(N) País Vasco	5	-	-	-	-	-	-

Los cambios fundamentales referidos a la forma de vivir se remitieron a la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social 39,8%, en la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes) 32,4%, en las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo) 12,6% y ocupando un cuarto lugar con respecto a la reducción o limitación de las relaciones familiares 10,3%.

Pregunta 5ª: ¿Y en qué aspectos principales está cambiando su forma de vivir? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	39,8
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	32,4
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	12,6
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	10,3
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	8,9
En las restricciones en general y falta de libertad	7,8
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	7,3
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	7,3
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	4,8
Otras respuestas	5,9
N.S.	1,7
N.C.	0,5
(N)	(1.775)

Las familias de la Comunidad Autónoma de Aragón fueron las que durante el año 2020 experimentaron la mayor reducción o limitación de las relaciones familiares en un 24,8% con respecto a las restantes Comunidades Autónomas.

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	10,3	8,0	24,5	9,5	2,6	11,9	9,1
En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	39,8	35,8	36,7	38,1	46,2	25,4	45,5
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	32,4	32,4	34,7	40,5	38,5	34,3	40,9
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	12,6	13,0	14,3	14,3	28,2	10,4	4,5
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	7,3	9,0	2,0	7,1	5,1	10,4	-
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	4,8	5,2	8,2	2,4	7,7	10,4	-
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	7,3	8,0	4,1	2,4	5,1	11,9	9,1
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	8,9	10,2	4,1	7,1	7,7	10,4	13,6
En las restricciones en general y falta de libertad	7,8	7,1	4,1	4,8	10,3	10,4	13,6
Otras respuestas	5,9	6,8	6,1	4,8	2,6	7,5	4,5
N.S.	1,7	1,5	-	4,8	-	1,5	-
N.C.	0,5	0,6	-	-	2,6	-	-
(N)	(1.775)	(324)	(49)	(42)	(39)	(67)	(22)

	Comunidad autónoma						
	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	9,0	14,4	8,6	11,8	4,8	9,8	14,2
En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	44,9	44,3	41,6	37,4	33,3	40,7	43,5
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	30,8	25,8	33,5	32,1	35,7	34,1	30,0
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	7,7	12,4	13,0	12,3	7,1	9,8	16,5
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	7,7	6,2	5,9	10,2	7,1	5,7	6,9
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	5,1	3,1	5,6	4,3	4,8	2,4	3,5
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	3,8	3,1	5,9	10,2	7,1	4,9	9,2
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	10,3	8,2	9,7	6,4	11,9	9,8	8,1
En las restricciones en general y falta de libertad	9,0	9,3	8,9	4,8	16,7	8,9	6,5
Otras respuestas	9,0	5,2	8,2	3,2	-	3,3	7,7
N.S.	2,6	-	1,9	1,6	-	3,3	0,4
N.C.	-	-	0,4	1,1	-	0,8	0,4
(N)	(78)	(97)	(269)	(187)	(42)	(123)	(260)

	Comunidad autónoma					
	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	7,8	9,1	8,0	-	-	-
En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	39,2	22,7	46,6	54,5	100,0	50,0
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	31,4	36,4	31,8	27,3	-	-
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	15,7	-	8,0	-	50,0	-
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	9,8	9,1	2,3	27,3	-	-
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	7,8	4,5	4,5	-	-	-
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	5,9	9,1	8,0	18,2	-	-
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	-	18,2	10,2	9,1	-	50,0
En las restricciones en general y falta de libertad	5,9	4,5	10,2	9,1	-	-
Otras respuestas	3,9	4,5	4,5	-	-	-
N.S.	9,8	4,5	2,3	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(51)	(22)	(88)	(11)	(2)	(2)

Las familias de clases media baja fueron las que más cambios experimentaron en la reducción o limitación de sus relaciones familiares en un 12,5% en mayor cuantía con relación a las demás clases sociales.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	10,3	11,5	10,0	12,5	7,2	9,3	6,3
En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	39,8	45,8	44,3	37,5	37,0	26,2	28,6
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	32,4	30,5	32,5	31,0	33,2	33,6	41,3
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	12,6	19,8	12,7	12,9	10,6	11,2	6,3
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	7,3	7,6	5,6	6,5	12,5	14,0	6,3
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	4,8	6,9	3,6	5,6	6,7	6,5	4,8
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	7,3	4,6	6,9	8,1	6,7	7,5	12,7
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	8,9	6,9	9,7	7,3	8,2	7,5	9,5
En las restricciones en general y falta de libertad	7,8	4,6	7,9	9,7	8,2	10,3	4,8
Otras respuestas	5,9	6,1	5,4	6,9	5,3	7,5	3,2
N.S.	1,7	2,3	1,1	1,6	1,9	3,7	1,6
N.C.	0,5	-	0,6	0,4	0,5	-	-
(N)	(1.775)	(131)	(926)	(248)	(208)	(107)	(63)

	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	16,5	15,4
En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	22,8	23,1
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	27,8	30,8
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	10,1	15,4
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	5,1	15,4
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	6,3	-
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	11,4	-
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	10,1	15,4
En las restricciones en general y falta de libertad	5,1	7,7
Otras respuestas	10,1	7,7
N.S.	6,3	-
N.C.	-	-
(N)	(79)	(13)

De las familias aragonesas durante el año 2020 fueran las que se identifican como Clase trabajadora/obrera/proletariado y Clase baja/pobre las que más cambios experimentaron, según las respuestas brindadas por el 50% de la muestra encuestada, seguida por la clase alta y media alta a la que corresponde un 33,35 de los datos obtenidos.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Aragón]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/obrera/proletariado	Clase baja/pobre	N.S.
Principales aspectos en que está cambiando su forma de vivir (2)							
En la reducción o limitación de las relaciones familiares	24,5	33,3	20,0	14,3	50,0	50,0	33,3
En la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social	36,7	33,3	40,0	42,9	25,0	-	33,3
En la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes)	34,7	33,3	33,3	14,3	50,0	100,0	33,3
En las modificaciones en el trabajo (teletrabajo, más trabajo, menos trabajo)	14,3	-	13,3	28,6	-	-	33,3
En aspectos emocionales (soledad, tristeza, aislamiento, preocupación, pérdida de seres queridos)	2,0	-	3,3	-	-	-	-
En las medidas higiénicas (mascarilla, distancia, limpieza)	8,2	-	13,3	-	-	-	-
En las costumbres fuera de casa, por precauciones en lo que se hace y dónde se va	4,1	-	3,3	14,3	-	-	-
En la vida cotidiana (actividades, compra online)	4,1	-	6,7	-	-	-	-
En las restricciones en general y falta de libertad	4,1	-	-	14,3	-	-	33,3
Otras respuestas	6,1	-	6,7	14,3	-	-	-
(N) Aragón	49	3	30	7	4	2	3

La familia durante el comienzo de la pandemia durante 2020 potenció su valor como institución social, en criterios de los españoles encuestados, alcanzando un segundo lugar con un 14,5% dentro de los aspectos acerca de los cuales cambiaron su forma de pensar, seguido del criterio de la importancia de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente 15,0%

Pregunta 5b

¿Y en qué aspectos su forma de pensar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	15,0
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	14,5
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	12,3
En cuidarse más y preocuparse por la salud	10,4
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	8,9
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	8,4
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	6,5
En el cuidado en la forma de relacionarse	5,4
En la incertidumbre ante el futuro	4,5
En la decepción por actitudes negativas de la gente	4,4
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	4,3
En la conciencia de tener la libertad restringida	2,5
No ha cambiado la forma de pensar	1,9
Otras respuestas	11,2
N.S.	7,5
N.C.	2,8
(N)	(1.341)

El 50% de los encuestados de la Ciudad Autónoma de Ceuta son en mayor medida en relación con las restantes comunidades autónomas quienes más comenzaron a valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud), seguidos de Extremadura con un 23,5%.

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	12,3	13,7	10,3	9,4	3,1	6,8	5,3
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	14,5	16,0	12,8	15,6	18,8	10,2	21,1
En cuidarse más y preocuparse por la salud	10,4	9,9	15,4	9,4	9,4	13,6	21,1
En la incertidumbre ante el futuro	4,5	4,6	5,1	9,4	-	5,1	10,5
En el cuidado en la forma de relacionarse	5,4	4,6	-	-	6,2	5,1	5,3
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	15,0	13,0	15,4	9,4	15,6	16,9	10,5
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	6,5	5,7	7,7	6,2	9,4	10,2	5,3
En la conciencia de tener la libertad restringida	2,5	3,1	-	-	-	5,1	5,3
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	8,9	6,9	12,8	-	15,6	16,9	5,3
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	8,4	9,2	12,8	9,4	12,5	6,8	10,5
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	4,3	3,4	-	3,1	6,2	10,2	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	4,4	2,7	7,7	6,2	12,5	6,8	5,3
No ha cambiado la forma de pensar	1,9	1,5	5,1	3,1	-	-	5,3
Otras respuestas	11,2	12,6	2,6	15,6	6,2	18,6	21,1
N.S.	7,5	8,8	2,6	9,4	6,2	5,1	-
N.C.	2,8	2,3	2,6	6,2	-	-	5,3
(N)	(1.341)	(262)	(39)	(32)	(32)	(59)	(19)

	Comunidad autónoma						
	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	19,0	14,9	12,1	11,7	17,6	12,5	8,9
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	20,6	14,9	10,0	14,6	23,5	13,8	13,2
En cuidarse más y preocuparse por la salud	14,3	8,1	10,0	10,2	17,6	12,5	9,5
En la incertidumbre ante el futuro	4,8	5,4	3,7	5,1	5,9	8,8	2,6
En el cuidado en la forma de relacionarse	3,2	4,1	8,4	2,9	8,8	7,5	6,8
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	11,1	20,3	21,6	13,1	2,9	13,8	15,3
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	1,6	4,1	5,8	7,3	8,8	5,0	7,4
En la conciencia de tener la libertad restringida	4,8	-	3,2	1,5	5,9	2,5	2,1
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	11,1	9,5	10,0	9,5	2,9	11,2	8,4
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	6,3	12,2	4,2	5,1	2,9	6,2	15,3
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	-	2,7	7,4	2,2	2,9	3,8	5,3
En la decepción por actitudes negativas de la gente	3,2	4,1	2,1	3,6	8,8	6,2	4,2
No ha cambiado la forma de pensar	1,6	4,1	2,6	2,2	2,9	-	0,5
Otras respuestas	12,7	8,1	14,2	13,1	11,8	5,0	10,5
N.S.	7,9	5,4	4,2	10,2	8,8	6,2	10,0
N.C.	-	1,4	2,1	3,6	2,9	7,5	2,6
(N)	(63)	(74)	(190)	(137)	(34)	(80)	(190)

	Comunidad autónoma					
	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	16,7	14,3	16,7	22,2	-	-
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	8,3	7,1	18,2	22,2	50,0	33,3
En cuidarse más y preocuparse por la salud	2,8	7,1	7,6	-	-	-
En la incertidumbre ante el futuro	-	-	3,0	22,2	-	-
En el cuidado en la forma de relacionarse	5,6	21,4	1,5	-	-	33,3
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	8,3	21,4	15,2	22,2	-	33,3
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	8,3	14,3	9,1	-	-	-
En la conciencia de tener la libertad restringida	8,3	-	-	-	-	-
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	8,3	7,1	4,5	11,1	-	-
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	5,6	-	7,6	11,1	-	-
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	5,6	-	7,6	-	-	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	8,3	7,1	3,0	22,2	-	-
No ha cambiado la forma de pensar	5,6	-	3,0	-	-	-
Otras respuestas	11,1	7,1	3,0	-	-	-
N.S.	8,3	-	10,6	-	50,0	-
N.C.	8,3	-	1,5	11,1	-	-
(N)	(36)	(14)	(66)	(9)	(2)	(3)

La Clase media-media fue la clase social que en mayor medida comenzó a valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud) en un 17,8% más que el resto de las clases sociales.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	12,3	11,8	11,4	13,1	7,9	18,6	16,0
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	14,5	12,9	17,8	13,6	11,2	7,0	6,0
En cuidarse más y preocuparse por la salud	10,4	8,6	10,7	13,1	8,6	7,0	8,0
En la incertidumbre ante el futuro	4,5	2,2	4,8	4,5	3,3	9,3	4,0
En el cuidado en la forma de relacionarse	5,4	8,6	4,8	4,5	5,3	7,0	8,0
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	15,0	20,4	16,6	17,0	12,5	11,6	2,0
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	6,5	6,5	5,5	6,2	7,2	9,3	8,0
En la conciencia de tener la libertad restringida	2,5	3,2	2,1	2,3	4,6	2,3	4,0
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	8,9	9,7	8,3	10,2	9,2	9,3	8,0
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	8,4	9,7	9,2	5,7	9,2	9,3	12,0
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	4,3	8,6	3,0	6,2	7,9	2,3	8,0
En la decepción por actitudes negativas de la gente	4,4	1,1	4,4	3,4	5,9	4,7	6,0
No ha cambiado la forma de pensar	1,9	2,2	2,4	-	2,0	1,2	-
Otras respuestas	11,2	8,6	11,1	6,2	13,8	12,8	22,0
N.S.	7,5	5,4	7,7	5,7	6,6	7,0	6,0
N.C.	2,8	4,3	1,8	4,5	4,6	3,5	2,0
(N)	(1.341)	(93)	(703)	(176)	(152)	(86)	(50)

	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	19,4	11,1
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	9,7	11,1
En cuidarse más y preocuparse por la salud	11,1	22,2
En la incertidumbre ante el futuro	2,8	-
En el cuidado en la forma de relacionarse	4,2	11,1
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	6,9	-
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	9,7	11,1
En la conciencia de tener la libertad restringida	1,4	-
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	9,7	11,1
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	1,4	-
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	-	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	6,9	-
No ha cambiado la forma de pensar	4,2	-
Otras respuestas	12,5	11,1
N.S.	16,7	11,1
N.C.	1,4	-
(N)	(72)	(9)

Las clases sociales alta y media alta de la Comunidad autónoma=Comunitat Valenciana y de Extremadura ambas con el 33,3% de las respuestas brindadas por los encuestados comenzaron a valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud); coincidiendo Extremadura como la comunidad autónoma que más comenzó a valorar

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Principales aspectos en que está cambiando su forma de pensar (2)							
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	17,6	-	29,4	-	25,0	-	-
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	23,5	33,3	29,4	100,0	-	-	-
En cuidarse más y preocuparse por la salud	17,6	-	17,6	-	25,0	33,3	-
En la incertidumbre ante el futuro	5,9	-	11,8	-	-	-	-
En el cuidado en la forma de relacionarse	8,8	-	-	50,0	-	33,3	-
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	2,9	-	-	50,0	-	-	-
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	8,8	33,3	5,9	-	-	-	100,0
En la conciencia de tener la libertad restringida	5,9	-	-	-	-	33,3	-
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	2,9	33,3	-	-	-	-	-
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	2,9	-	-	-	25,0	-	-
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	2,9	33,3	-	-	-	-	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	8,8	-	11,8	-	-	-	100,0
No ha cambiado la forma de pensar	2,9	33,3	-	-	-	-	-
Otras respuestas	11,8	-	17,6	-	-	-	-
N.S.	8,8	-	5,9	-	-	33,3	-
N.C.	2,9	-	-	-	25,0	-	-
(N) Extremadura	34	3	17	2	4	3	1

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]
	N.S.
Principales aspectos en que está cambiando su forma de pensar (2)	
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	-
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	-
En cuidarse más y preocuparse por la salud	25,0
En la incertidumbre ante el futuro	-
En el cuidado en la forma de relacionarse	25,0
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	-
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	-
En la conciencia de tener la libertad restringida	25,0
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	-
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	-
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	-
No ha cambiado la forma de pensar	-
Otras respuestas	25,0
N.S.	25,0
N.C.	-
(N) Extremadura	4

otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud), con un 23,5%, como se explicitó en párrafos anteriores.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Comunitat Valenciana]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Principales aspectos en que está cambiando su forma de pensar (2)							
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	11,7	-	12,3	4,5	-	16,7	37,5
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	14,6	33,3	16,4	13,6	10,0	8,3	-
En cuidarse más y preocuparse por la salud	10,2	16,7	12,3	4,5	20,0	-	-
En la incertidumbre ante el futuro	5,1	16,7	5,5	4,5	-	8,3	-
En el cuidado en la forma de relacionarse	2,9	-	2,7	-	10,0	-	-
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	13,1	-	19,2	13,6	10,0	-	-
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	7,3	-	4,1	9,1	30,0	8,3	-
En la conciencia de tener la libertad restringida	1,5	-	1,4	-	-	-	12,5
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	9,5	16,7	12,3	4,5	-	16,7	-
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	5,1	-	4,1	9,1	-	-	12,5
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	2,2	-	2,7	4,5	-	-	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	3,6	-	2,7	9,1	-	-	-
No ha cambiado la forma de pensar	2,2	16,7	-	-	10,0	-	-
Otras respuestas	13,1	16,7	11,0	4,5	20,0	33,3	25,0
N.S.	10,2	-	11,0	13,6	-	16,7	12,5
N.C.	3,6	-	1,4	9,1	10,0	8,3	-
(N) Comunitat Valenciana	137	6	73	22	10	12	8

	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Comunitat Valenciana]	
	N.S.	N.C.
Principales aspectos en que está cambiando su forma de pensar (2)		
En vivir con miedo, temor, intranquilidad	20,0	-
En valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud)	20,0	-
En cuidarse más y preocuparse por la salud	20,0	-
En la incertidumbre ante el futuro	-	-
En el cuidado en la forma de relacionarse	-	100,0
En darse cuenta de la fragilidad de la vida, vivir el momento, el presente	-	-
En la aparición de sentimientos negativos (negatividad, desconfianza, pesimismo)	20,0	-
En la conciencia de tener la libertad restringida	-	-
En tener que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos	-	-
En la desconfianza y decepción hacia el Gobierno y los/as políticos/as en general	20,0	-
En la aparición de sentimientos positivos (conciencia, empatía, responsabilidad)	-	-
En la decepción por actitudes negativas de la gente	20,0	-
No ha cambiado la forma de pensar	20,0	-
Otras respuestas	-	-
N.S.	-	-
N.C.	-	-
(N) Comunitat Valenciana	5	1

Conclusiones parciales

Durante el año 2020, momento en que se decreta la emergencia mundial sanitaria por la pandemia del COVID 19, los individuos y las familias españolas transformaron sus relaciones familiares. Las familias se vieron “muy y bastantes” afectadas por la crisis sanitaria fundamentalmente en sus relaciones y formas de vivir de conjunto con los aspectos laborales, emocionales y económicos.

Las familias de clases media baja fueron las que más cambios experimentaron en la reducción o limitación de sus relaciones familiares en un 12,5% en mayor cuantía con relación a las demás clases sociales.

Las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado y la Clase baja/pobre fueron las muy afectadas, así como bastante afectada se percibieron las Clase trabajadora/obrera/proletariado y la Clase media-baja.

Las familias de la Comunidad Autónoma de Aragón fueron las que durante el año 2020 experimentaron la mayor reducción o limitación de las relaciones familiares en un 24,8% con respecto a las restantes Comunidades Autónomas.

La institución fortaleció su importancia en la sociedad, según reflejan los datos analizados, por el aumento de la percepción acerca de su importancia y de las relaciones que se establecen a su interior.

Es nuestro criterio que fue un período en que la familia ganó en cohesión y adaptabilidad familiar, alcanzando un segundo lugar con un 14,5% dentro de los aspectos acerca de los cuales cambiaron su forma de pensar, fundamentalmente en las clases sociales, la Clase media-media fue la clase social que en mayor medida comenzó a valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud) en un 17,8% más que el resto de las clases sociales.

Percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectan a las familias como consecuencia del Covid-19 durante el año 2021

El objetivo de la investigación es identificar la evolución de las percepciones y criterios acerca de los aspectos que afectaron a las familias como consecuencia del Covid-19, lo cual requirió efectuar un análisis comparativo de las encuestas realizadas en el 2020 y un año después en el 2021 “EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS IV, V y VI)

Pregunta 1: En general, ¿diría Ud. que su familia directa (padres, hijos/as, nietos/as, abuelos/as, hermanos/as) se está viendo muy afectada por la crisis del coronavirus, bastante, poco, nada o casi nada afectada?

Durante el comienzo de la pandemia el 43.1% de la población refirió que su familia se sentía bastante afectada, en cambio en diciembre del 2021, el porcentaje de referencias con respecto a la afectación de la familia disminuyó en un 10,3 %, ubicándose en un 32,8 % (Ver tabla siguiente), aumentando entonces la percepción de poco afectada en un 11,9% colocándose por encima de los bastante afectados en un 35,6%.

Muy afectada	7,4
Bastante afectada	32,8
(NO LEER) Regular	2,8
Poco afectada	35,6
Nada o casi nada afectada	20,8
N.S.	0,2
N.C.	0,3
(N)	(2.462)

La población de Islas Baleares según los datos analizados continúa un año después visibilizándose como bastante afectada en un 44,6% del total de los encuestados.

En cambio, llama la atención el aumento de la percepción de afectación como resultante del Covid a un 100% de la población que se percibe como afectada por la crisis sanitaria en la Ciudad autónoma de Ceuta a diferencia de diciembre de 2020 período en el cual se percibían poco o nada afectados. Lo cual nos abre el camino hacia nuevas investigaciones acerca de la temática con un enfoque más cualitativo, direccionado a la búsqueda de valoraciones y percepciones la situación de la población de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la valoración de la implementación de las políticas direccionadas a mitigar los efectos de la crisis sanitaria internacional provocada por la pandemia del COVID 29.

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria
Muy afectada	7,4	6,9	2,9	12,3	3,6	7,7	17,6
Bastante afectada	32,8	31,8	37,7	24,6	44,6	26,9	38,2
(NO LEER) Regular	2,8	4,3	2,9	-	1,8	1,0	-
Poco afectada	35,6	32,7	33,3	36,8	33,9	39,4	23,5
Nada o casi nada afectada	20,8	23,8	21,7	24,6	16,1	25,0	20,6
N.S.	0,2	0,2	1,4	-	-	-	-
N.C.	0,3	0,2	-	1,8	-	-	-
(N)	(2.462)	(437)	(69)	(57)	(56)	(104)	(34)

	TOTAL	Comunidad autónoma						
		Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
Muy afectada	5,7	5,7	7,1	7,7	4,7	7,9	9,7	
Bastante afectada	25,7	36,9	34,3	36,9	37,2	33,1	28,2	
(NO LEER) Regular	3,8	2,8	2,8	3,1	4,7	2,0	2,8	
Poco afectada	40,0	34,8	34,0	31,2	39,5	34,4	41,4	
Nada o casi nada afectada	24,8	18,4	21,6	21,2	14,0	21,9	17,7	
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	
N.C.	-	1,4	0,3	-	-	0,7	0,3	
(N)	(105)	(141)	(394)	(260)	(43)	(151)	(362)	

	TOTAL	Comunidad autónoma				
		Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Muy afectada	4,2	8,3	7,2	9,1	-	-
Bastante afectada	38,9	27,8	33,6	9,1	100,0	50,0
(NO LEER) Regular	2,8	5,6	0,8	-	-	-
Poco afectada	36,1	36,1	40,0	54,5	-	50,0
Nada o casi nada afectada	16,7	19,4	16,8	27,3	-	-
N.S.	1,4	2,8	1,6	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(72)	(36)	(125)	(11)	(3)	(2)

Un año después se mantiene el resultado de la población que refirió que sus familias se sentían bastante afectadas en relación con aspectos tales como: en sus relaciones y formas de vivir el 33,2 % así como, en aspectos laborales 30,1%. En cambio, en aspectos emocionales ocurrió en un año una disminución en los planteamientos acerca de las afectaciones emocionales en un 50% pasando de un 37,3 % a un 18,5%.

Las afectaciones por aspectos económicos también bajan pasando del 34,9% a un 23,6%. (Ver pregunta tabla siguiente)

Pregunta 1a

¿Y en qué aspectos se ha visto afectada su familia? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

En aspectos económicos	23,6
En aspectos laborales	30,1
En aspectos de salud	27,1
En sus relaciones (familiares/sociales) y formas de vivir	33,2
En aspectos emocionales (psicológicos, miedos,)	18,5
En aspectos escolares, de estudios	2,4
En las restricciones y medidas adoptadas	2,3
En el fallecimiento de familiares	2,3
En la calidad sanitaria recibida	1,4
En el confinamiento y aislamiento	2,5
En la falta de libertad de movimiento	4,9
En otros aspectos	1,2
En todos	0,4
En ninguno	0,4
N.S.	1,3
N.C.	0,4
(N)	(1.936)

Durante el año 2020 las familias más afectadas en sus relaciones y formas de vivir fueron la Ciudad Autónoma de Melilla (100%) seguida de Galicia con un 56,6 %. Un año después ambas localidades no se ubican como las más afectadas en las relaciones y formas de vivir en familia, en cambio la Comunidad de Aragón pasa ocupar el lugar primero en las familias más afectadas, ya que el 47,2% de los encuestados así lo plantean, situación similar a Navarra cuyos resultados exponen que el 46,4 de los encuestados refieren que se afectaron sus relaciones familiares y formas de vivir.

La comunidad de Aragón al comienzo de la pandemia ubicaba el tercer lugar de las comunidades autónomas más afectadas en sus relaciones familiares y formas de vivir. En el caso de Navarra ocupa el cuarto lugar dentro de las más afectadas. Nótese que la situación de las comunidades de Aragón y Navarra con respecto a las problemáticas de familia empeora de un año a otro, subiendo los niveles de preocupación de las poblaciones de ambas comunidades, lo cual se refleja en los resultados brindados en las encuestas aplicadas.

	TOTAL	Comunidad autónoma					
		Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria
En aspectos económicos	23,6	26,3	22,6	26,2	23,4	26,9	37,0
En aspectos laborales	30,1	40,5	20,8	23,8	46,8	38,5	29,6
En aspectos de salud	27,1	28,7	20,8	9,5	27,7	26,9	11,1
En sus relaciones (familiares/ sociales) y formas de vivir	33,2	26,3	47,2	31,0	31,9	33,3	40,7
En aspectos emocionales (psicológicos, miedos,...)	18,5	15,4	15,1	21,4	21,3	10,3	14,8
En aspectos escolares, de estudios	2,4	2,4	3,8	-	2,1	1,3	-
En las restricciones y medidas adoptadas	2,3	1,5	1,9	4,8	4,3	2,6	3,7
En el fallecimiento de familiares	2,3	1,2	1,9	2,4	4,3	-	3,7
En la calidad sanitaria recibida	1,4	1,2	1,9	-	2,1	-	-
En el confinamiento y aislamiento	2,5	1,5	3,8	7,1	2,1	3,8	3,7
En la falta de libertad de movimiento	4,9	3,0	5,7	2,4	4,3	3,8	7,4
En otros aspectos	1,2	2,1	1,9	-	-	-	-
En todos	0,4	0,3	-	2,4	-	1,3	-
En ninguno	0,4	-	1,9	2,4	-	-	-
N.S.	1,3	1,5	-	-	-	3,8	-
N.C.	0,4	0,6	-	-	-	-	-
(N)	(1.936)	(331)	(53)	(42)	(47)	(78)	(27)

	Comunidad autónoma						
	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
En aspectos económicos	24,1	23,0	23,7	21,5	18,9	22,2	24,6
En aspectos laborales	26,6	28,3	27,9	24,9	18,9	25,6	29,3
En aspectos de salud	27,8	21,2	28,2	26,3	16,2	22,2	33,0
En sus relaciones (familiares/ sociales) y formas de vivir	22,8	26,5	35,4	35,6	40,5	39,3	33,0
En aspectos emocionales (psicológicos, miedos,...)	13,9	21,2	17,5	24,9	16,2	21,4	18,5
En aspectos escolares, de estudios	1,3	1,8	3,6	-	-	1,7	3,4
En las restricciones y medidas adoptadas	2,5	3,5	1,9	3,4	-	4,3	1,7
En el fallecimiento de familiares	3,8	3,5	2,9	2,0	2,7	1,7	2,7
En la calidad sanitaria recibida	1,3	1,8	1,3	1,5	-	1,7	2,7
En el confinamiento y aislamiento	5,1	4,4	2,3	3,4	-	0,9	1,3
En la falta de libertad de movimiento	1,3	6,2	5,8	4,9	8,1	6,0	5,4
En otros aspectos	1,3	1,8	0,3	0,5	-	1,7	1,3
En todos	1,3	0,9	-	-	-	0,9	0,3
En ninguno	-	-	0,6	0,5	-	-	0,7
N.S.	3,8	0,9	1,0	1,0	8,1	0,9	0,7
N.C.	-	-	-	1,0	-	0,9	0,7
(N)	(79)	(113)	(308)	(205)	(37)	(117)	(297)

	Comunidad autónoma					
	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En aspectos económicos	15,3	17,9	19,6	12,5	-	50,0
En aspectos laborales	37,3	28,6	17,6	25,0	66,7	50,0
En aspectos de salud	22,0	42,9	29,4	50,0	33,3	-
En sus relaciones (familiares/ sociales) y formas de vivir	35,6	46,4	39,2	25,0	-	-
En aspectos emocionales (psicológicos, miedos,...)	25,4	10,7	21,6	12,5	-	50,0
En aspectos escolares, de estudios	1,7	10,7	3,9	-	-	-
En las restricciones y medidas adoptadas	-	-	2,9	-	-	-
En el fallecimiento de familiares	1,7	-	2,0	12,5	-	-
En la calidad sanitaria recibida	-	-	1,0	-	-	-
En el confinamiento y aislamiento	1,7	-	3,9	12,5	-	-
En la falta de libertad de movimiento	6,8	7,1	4,9	-	33,3	-
En otros aspectos	1,7	-	2,9	-	-	-
En todos	-	-	1,0	-	-	-
En ninguno	-	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	2,0	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(59)	(28)	(102)	(8)	(3)	(2)

Al analizar los resultados con relación a la percepción de los niveles de las afectaciones recibida según las clases sociales (identificación subjetiva de clase social), un año después de comenzada la emergencia sanitaria, las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado en un 8,2% y la Clase baja/pobre 13,8% continúan como las muy afectadas, así como continúan constituyendo el mayor porcentaje de las familias bastante afectadas: Clase trabajadora/obrera/proletariado 38,8% y la Clase media-baja 39,4%. Las políticas implementadas no permitieron que la situación de afectación de estas clases sociales se eliminara, aunque debemos destacar que ocurrió una disminución en un 9% del año 2020 al 2021 en los niveles de percepción de las afectaciones.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Muy afectada	7,4	7,4	5,5	7,3	8,2	13,8	11,5
Bastante afectada	32,8	26,4	31,1	34,7	38,8	39,4	26,9
(NO LEER) Regular	2,8	2,5	2,7	4,2	1,4	2,3	4,6
Poco afectada	35,6	46,6	39,2	36,4	31,5	23,9	23,1
Nada o casi nada afectada	20,8	17,2	20,7	16,8	20,1	20,2	33,1
N.S.	0,2	-	0,3	0,6	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,4	-	-	0,5	0,8
(N)	(2.462)	(163)	(1.247)	(357)	(219)	(218)	(130)

	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
Muy afectada	9,4	9,1
Bastante afectada	34,2	63,6
(NO LEER) Regular	2,6	-
Poco afectada	24,8	9,1
Nada o casi nada afectada	29,1	18,2
N.S.	-	-
N.C.	-	-
(N)	(117)	(11)

Las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado muy afectadas, en mayor cuantía provienen de La Rioja (50%), comunidad en la cual los datos de la clase social de la clase trabajadora /obrera/proletariado durante el año 2020 no se registró, por lo que ha sucedido un incremento de un 50% en la percepción acerca de estar muy afectados.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Rioja (La)]			
		Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	N.S.
Grado en el que está afectada la familia directa por la crisis del coronavirus					
Muy afectada	9,1	-	-	50,0	-
Bastante afectada	9,1	-	-	50,0	-
Poco afectada	54,5	80,0	100,0	-	33,3
Nada o casi nada afectada	27,3	20,0	-	-	66,7
(N) Rioja (La)	11	5	1	2	3

La Clase baja/pobre que se aprecian en mayor medida como muy afectadas provienen de la comunidad autónoma de Cantabria 40%.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Cantabria]				
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre
Grado en el que está afectada la familia directa por la crisis del coronavirus						
Muy afectada	17,6	-	10,0	50,0	20,0	40,0
Bastante afectada	38,2	50,0	35,0	-	80,0	20,0
Poco afectada	23,5	50,0	30,0	-	-	20,0
Nada o casi nada afectada	20,6	-	25,0	50,0	-	20,0
(N) Cantabria	34	2	20	2	5	5

Bastante afectada se mantienen después de un año las Clase trabajadora/obrero/ proletariados provenientes de la Ciudad Autónoma de Melilla con un 100% de opiniones de los encuestados con relación a las afectaciones recibidas por el COVID en relación con la clase social con la cual se identifican

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Melilla (Ciudad Autónoma de)]	
		Clase media-media	Clase baja/pobre
Grado en el que está afectada la familia directa por la crisis del coronavirus			
Bastante afectada	50,0	-	100,0
Poco afectada	50,0	100,0	-
(N) Melilla (Ciudad Autónoma de)	2	1	1

Con respecto a las Clase media-baja muy afectados resultan de la comunidad autónoma de Cantabria.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Cantabria]				
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre
Grado en el que está afectada la familia directa por la crisis del coronavirus						
Muy afectada	17,6	-	10,0	50,0	20,0	40,0
Bastante afectada	38,2	50,0	35,0	-	80,0	20,0
Poco afectada	23,5	50,0	30,0	-	-	20,0
Nada o casi nada afectada	20,6	-	25,0	50,0	-	20,0
(N) Cantabria	34	2	20	2	5	5

Bastante afectados provienen de la Comunidad Autónoma de Extremadura 50%.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Grado en el que está afectada la familia directa por la crisis del coronavirus							
Muy afectada	4,7	-	4,3	-	-	16,7	-
Bastante afectada	37,2	-	30,4	50,0	25,0	50,0	33,3
(NO LEER) Regular	4,7	-	4,3	-	-	-	33,3
Poco afectada	39,5	50,0	52,2	50,0	50,0	16,7	-
Nada o casi nada afectada	14,0	50,0	8,7	-	25,0	16,7	33,3
(N) Extremadura	43	2	23	2	4	6	3
		Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]					
		N.S.					
Grado en el que está afectada la familia directa por la crisis del coronavirus							
Muy afectada	-						
Bastante afectada	100,0						
(NO LEER) Regular	-						
Poco afectada	-						
Nada o casi nada afectada	-						
(N) Extremadura	3						

Los aspectos que más afectaron a cada clase social fueron: a la Clase alta y media alta, en sus relaciones y formas de vivir 45,2% y a la Clase media-media en sus relaciones y formas de vivir 35,0%.

Transcurridos un año del comienzo de la crisis sanitaria la clase media-baja quienes su mayor preocupación durante el 2020 era en sus relaciones y formas de vivir 44,5% pasó a constituir su mayor afectación en aspectos laborales la 34,9. En cambio la Clase trabajadora/ obrera/proletariado refirió sentirse más afectada en sus relaciones y formas de vivir en el 38,3% de los encuestados. Para la Clase baja/pobre los aspectos económicos constituyen su mayor preocupación disminuyendo de un 42% en el 2020 a un 36,4 % en el 2021.

	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
En aspectos económicos	23,6	17,8	20,8	27,5	21,1	36,4	26,7
En aspectos laborales	30,1	25,9	28,0	34,9	31,4	34,1	30,2
En aspectos de salud	27,1	28,9	27,8	24,1	27,4	25,4	29,1
En sus relaciones (familiares/ sociales) y formas de vivir	33,2	45,2	35,0	29,2	38,3	22,5	27,9
En aspectos emocionales (psicológicos, miedos,...)	18,5	14,8	18,2	20,0	22,3	17,3	22,1
En aspectos escolares, de estudios	2,4	4,4	2,7	2,7	0,6	1,2	1,2
En las restricciones y medidas adoptadas	2,3	0,7	2,6	2,7	2,3	2,9	-
En el fallecimiento de familiares	2,3	1,5	2,1	3,1	1,1	2,9	2,3
En la calidad sanitaria recibida	1,4	1,5	1,2	2,0	1,1	1,7	2,3
En el confinamiento y aislamiento	2,5	1,5	2,9	3,4	1,1	3,5	-
En la falta de libertad de movimiento	4,9	7,4	5,6	2,0	6,3	2,3	5,8
En otros aspectos	1,2	-	1,0	1,7	1,1	1,2	1,2
En todos	0,4	-	0,3	0,3	0,6	0,6	-
En ninguno	0,4	-	0,5	-	-	-	2,3
N.S.	1,3	0,7	0,9	1,0	2,3	0,6	1,2
N.C.	0,4	-	0,2	0,7	-	0,6	1,2
(N)	(1.936)	(135)	(980)	(295)	(175)	(173)	(86)

	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
En aspectos económicos	27,7	11,1
En aspectos laborales	31,3	44,4
En aspectos de salud	27,7	22,2
En sus relaciones (familiares/ sociales) y formas de vivir	22,9	33,3
En aspectos emocionales (psicológicos, miedos,...)	15,7	-
En aspectos escolares, de estudios	2,4	-
En las restricciones y medidas adoptadas	2,4	-
En el fallecimiento de familiares	2,4	11,1
En la calidad sanitaria recibida	-	-
En el confinamiento y aislamiento	1,2	-
En la falta de libertad de movimiento	4,8	-
En otros aspectos	3,6	-
En todos	2,4	-
En ninguno	-	-
N.S.	7,2	-
N.C.	1,2	-
(N)	(83)	(9)

Principales aspectos que han cambiado su forma de vivir en el 2021

El 100% de los encuestados admite que a lo largo de los meses de pandemia estuvieron reflexionando o pensando sobre distintos aspectos de su vida y tomaron decisiones o hicieron propósitos para mejorar en aspectos tales como; Sus hábitos de alimentación, Su actividad física, Su salud, Su relación con la familia, Su relación con los/as vecinos/as, Su implicación en actividades de voluntariado y de ayuda comunitaria, Sus actividades de ocio, Sus amistades, sus relaciones sociales y Su trabajo, sus estudios, su actividad principal.

Si bien durante el 2020 la valoración positiva acerca de la familia y las relaciones sociales que se establecen a su interior constituyeron el tercero de los cambios planteados por los encuestados con un (14,5%) muy alejado del (39,8%) que significó los cambios asociados fundamentalmente con la reducción o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social; meses después la familia pasó a ocupar el segundo lugar dentro de las prioridades de los encuestados con respecto a su interés en mejorar en aspectos de su vida, la relación con sus familias ocupó durante el 2021 la prioridad del 54,3% de los encuestados solo seguido por los aspectos de salud con un 61,5%, temática que al principio de la pandemia solo preocupaba al 29% de los encuestados.

Pregunta 3

A lo largo de estos meses de pandemia hay personas que han estado reflexionando o pensando sobre distintos aspectos de su vida. Me gustaría saber si Ud. personalmente en estos meses ha tomado decisiones o ha hecho propósitos para mejorar...

	Sí	No	(NO LEER) procede (no tiene)	No N.C.	(N)
Sus hábitos de alimentación	47,1	52,6	0,2	0,1	(2.462)
Su actividad física	53,6	45,7	0,4	0,3	(2.462)
Su salud	61,5	37,7	0,2	0,6	(2.462)
Su relación con la familia	54,3	44,8	0,4	0,5	(2.462)
Su relación con los/as vecinos/as	35,8	62,6	1,1	0,6	(2.462)
Su implicación en actividades de voluntariado y de ayuda comunitaria	34,6	63,2	1,7	0,6	(2.462)
Sus actividades de ocio	46,1	53,2	0,4	0,4	(2.462)
	51,3	48,0	0,2	0,6	(2.462)

Sus amistades, sus relaciones sociales 47,7 43,2 8,7 0,4 (2.462)
 Su trabajo, sus estudios, su actividad principal

Los encuestados de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla con un 100 % seguidos de la Comunidad de Canarias 64,4%, La Rioja 63,6%, Extremadura 62,8% y Andalucía 62,2%, brindan los porcentos más alto con relación a su preocupación e interés por mejorar las relaciones con su familia después de la crisis sanitaria del COVID 19. En cambio, en menor cuantía muestran tal interés los encuestados de las Comunidades Autónomas de Cantabria 64,7%, País Vasco 59,2 % y Comunidad Foral de Navarra 58,3.

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia							
Comunidad autónoma							
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria
Sí	54,3	62,2	43,5	49,1	58,9	64,4	35,3
No	44,8	37,3	56,5	47,4	39,3	32,7	64,7
(NO LEER) No procede (no tiene)	0,4	0,2	-	1,8	-	-	-
N.C.	0,5	0,2	-	1,8	1,8	2,9	-
(N)	(2.462)	(437)	(69)	(57)	(56)	(104)	(34)

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia							
Comunidad autónoma							
	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)
Sí	56,2	48,2	51,8	56,9	62,8	46,4	56,9
No	43,8	51,1	47,0	42,7	34,9	53,0	42,3
(NO LEER) No procede (no tiene)	-	0,7	0,8	-	2,3	0,7	0,3
N.C.	-	-	0,5	0,4	-	-	0,6
(N)	(105)	(141)	(394)	(260)	(43)	(151)	(362)

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia						
Comunidad autónoma						
	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Sí	52,8	41,7	39,2	63,6	100,0	100,0
No	47,2	58,3	59,2	36,4	-	-
(NO LEER) No procede (no tiene)	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	1,6	-	-	-
(N)	(72)	(36)	(125)	(11)	(3)	(2)

Ocurriendo entonces que fue la Clase media-media en un 55,3% y la Clase media-baja 55,7% constituyen los más interesados en la mejora de las relaciones familiares.

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia							
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Sí	54,3	54,6	55,3	55,7	51,6	50,0	49,2
No	44,8	44,2	44,3	44,3	46,1	48,6	48,5
(NO LEER) No procede (no tiene)	0,4	-	0,2	-	0,9	0,5	1,5
N.C.	0,5	1,2	0,2	-	1,4	0,9	0,8
(N)	(2.462)	(163)	(1.247)	(357)	(219)	(218)	(130)

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia		
	Identificación subjetiva de clase	
	N.S.	N.C.
Sí	59,0	45,5
No	37,6	45,5
(NO LEER) No procede (no tiene)	1,7	-
N.C.	1,7	9,1
(N)	(117)	(11)

Clase media-media de las Islas Baleares es la de mayor apuesta por la transformación en

	Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia						
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Balears (Illes)]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/ pobre	Otras
Su relación con la familia							
Sí	58,9	33,3	77,4	33,3	50,0	16,7	50,0
No	39,3	66,7	22,6	66,7	33,3	83,3	50,0
N.C.	1,8	-	-	-	16,7	-	-
(N) Balears (Illes)	56	3	31	6	6	6	2

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia	
Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Balears (Illes)]	
N.S.	
Su relación con la familia	
Sí	50,0
No	50,0
N.C.	-
(N) Balears (Illes)	2

las relaciones familiares en un 77,4 % de los encuestados.

La Clase media-baja de Extremadura contestó en un 100% que las relaciones familiares es uno de los aspectos de propósito de cambio durante y después de la pandemia.

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia							
	TOTAL	Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]					
		Clase alta y media alta	Clase media-media	Clase media-baja	Clase trabajadora/ obrera/ proletariado	Clase baja/pobre	Otras
Su relación con la familia							
Sí	62,8	100,0	60,9	100,0	50,0	50,0	66,7
No	34,9	-	34,8	-	50,0	50,0	33,3
(NO LEER) No procede (no tiene)	2,3	-	4,3	-	-	-	-
(N) Extremadura	43	2	23	2	4	6	3

Aspectos de la vida personal en los que se han hecho propósitos de cambio y mejora durante la pandemia	
Identificación subjetiva de clase [Comunidad autónoma=Extremadura]	
	N.S.
Su relación con la familia	
Sí	66,7
No	33,3
(NO LEER) No procede (no tiene)	-
(N) Extremadura	3

Conclusiones

Durante el año 2020, momento en que se decreta la emergencia mundial sanitaria por la pandemia del COVID 19, los individuos y las familias españolas transformaron sus relaciones familiares. Las familias se vieron “muy y bastantes” afectadas por la crisis sanitaria fundamentalmente en sus relaciones y formas de vivir de conjunto con los aspectos laborales, emocionales y económicos.

Las familias enfrentaron problemas de comunicación que incidieron de forma negativa en la dinámica intrafamiliar y con la adaptabilidad, las familias pasaron de forma forzosa de no convivir o convivir pocas horas a vivir 24 horas al día juntos, convivencia con individuos que ni siquiera pensaban en sus relaciones familiares, relaciones familiares que no requerían análisis acerca de sus sustentos (si se basaban o no en la comunicación familiar).

Las familias de clases media baja fueron las que más cambios experimentaron en la reducción o limitación de sus relaciones familiares en un 12,5% en relación a las demás clases sociales.

Las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado y la Clase baja/pobre fueron las muy afectadas, así como bastante afectada se percibieron las Clase trabajadora/obrera/proletariado y la Clase media-baja.

Las familias de la Comunidad Autónoma de Aragón fueron las que durante el año 2020 experimentaron la mayor reducción o limitación de las relaciones familiares en un 24,8% con respecto a las restantes Comunidades Autónomas.

La institución familiar durante al año 2020, fortaleció su importancia en la sociedad, según reflejan los datos analizados, por el aumento de la percepción acerca de su importancia y de las relaciones que se establecen a su interior.

Es nuestro criterio que fue un período en que la familia se vio obligada a repensar su cohesión y trazar estrategias de adaptabilidad familiar, las relaciones familiares y su funcionamiento constituyeron el segundo lugar con un 14,5% dentro de los aspectos acerca de los cuales cambiaron su forma de pensar los españoles.

La Clase media-media fue la clase social que en mayor medida comenzó a valorar otras cosas (lo que se tiene, lo que es importante, la vida, la familia, la salud) en un 17,8% más que el resto de las clases sociales.

El año 2021 trajo una disminución en las referencias de la población encuestada con respecto a las afectaciones a las familias españolas, disminución de un 10,3 % con relación al año 2020.

Aumentó la percepción de una familia poco afectada por el COVID en un 11,9% colocándose por encima de los bastante afectados en un 35,6%.

La población de Islas Baleares según los datos analizados continúa un año después visibilizándose como bastante afectada constituyendo el 44,6% del total de los encuestados.

En cambio, llama la atención el aumento de la percepción de afectación como resultante del Covid 19 a un 100% de la población de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a diferencia de diciembre de 2020, período en el cual se percibían poco o nada afectados.

Durante el año 2021 las familias continuaron reflejando que se sentían bastante afectadas en relación con aspectos tales como: en sus relaciones y formas de vivir, el 33,2 %, así como, en aspectos laborales el 30,1%. En cambio, en aspectos emocionales ocurrió una disminución en los planteamientos en un 50% pasando de un 37,3 % a un 18,5%.

Las afectaciones por aspectos económicos también bajan, pasando del 34,9% a un 23,6%. La Comunidad de Aragón pasa ocupar el lugar primero en las familias más afectadas, ya que el 47,2% de los encuestados así lo plantean, situación similar a Navarra cuyos resultados exponen que el 46,4% de los encuestados refieren que se afectaron sus relaciones familiares y formas de vivir. La situación de las comunidades de Aragón y Navarra con respecto a las problemáticas de familia empeora de un año a otro.

Un año después de comenzada la emergencia sanitaria, las familias que se identifican con la Clase trabajadora/obrera/proletariado y la Clase baja/pobre continúan como las muy afectadas, así como continúan constituyendo el mayor porcentaje de las familias bastante afectas la Clase trabajadora/obrera/proletariado y la Clase media-baja.

Si bien durante el 2020 la valoración positiva acerca de la familia y las relaciones sociales que se establecen a su interior constituyeron el tercero de los cambios planteados por los encuestados con un (14,5%); meses después, la familia pasó a ocupar el segundo lugar dentro de las prioridades de los encuestados, con respecto a su interés de mejorar en aspectos de su vida. La relación con sus familias ocupó durante el 2021 la prioridad del 54,3% de los encuestados, solo seguido por los aspectos de salud con un 61,5%, temática que al principio de la pandemia solo preocupaba al 29% de los encuestados.

Los encuestados de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla con un 100 % seguidos de la Comunidad de Canarias 64,4%, La Rioja 63,6%, Extremadura 62,8% y Andalucía 62,2%, brindan los porcentajes más alto con relación a su preocupación e interés por mejorar las relaciones con su familia después de la crisis sanitaria del COVID 19.

Bibliografía

Anexos

Tabla No. 1. Tipología familiar

Tipo	Descripción
Familia Nuclear	Conformadas por padre y madre con o sin hijos; o por padre o madre con hijos.
Familia Extendida	Conformada por personas de dos generaciones de una misma familia (conviven uno o ambos padres con hijos y tíos/tías, primos/primas).
Familias Monoparentales	Compuestas por un solo cónyuge y sus hijos, surge como consecuencia del abandono del hogar de uno de los cónyuges, por fallecimiento, separación y/o divorcio.
Familia Padrastral o Madrastral	Es el hogar en el que bien sea el hombre o la mujer entran a cumplir funciones parentales con los hijos de la nueva pareja.
Familias Homoparentales	Aquellas donde parejas conformadas por hombres o mujeres del mismo sexo, deciden conformar un hogar con hijos de uniones heterosexuales anteriores, o bien recurren a la adopción, acogimiento de menores, reproducción asistida o la maternidad subrogada.

Familias Recompuestas

Es aquella en la que uno o ambos cónyuges tienen hijos de relaciones anteriores y en la actualidad la pareja convive con estos y/o con los hijos de ambos.

Nota. Tabla autoría de la investigadora.

Tabla No. 2. Etapas del Ciclo Vital Familiar

Etapa	Fase	Tarea de la Fase
Etapa de Formación	Formación de la pareja	Conquista. Noviazgo, Matrimonio y Pareja sola. Prepararse para el rol de hombre o mujer, independizarse de la familia de origen, iniciar la formación de una identidad de pareja, generar una intimidad de pareja, adaptarse a los roles y tareas de una casa, manejo del poder y desarrollo de patrones de resolución de conflictos.

Etapa de Expansión	Crianza inicial de los hijos	Nacimiento y crianza de los hijos. Transición de estructura diádica a tríadica, aceptación y adaptación al rol de padres, Vinculación afectiva madre hijo y cumplimiento de labores de crianza.
	Familia con niños preescolares	Hasta que el hijo mayor tiene 6 años. Tolerar y ayudar a la autonomía de los hijos, iniciar proceso de socialización y control, modelos de identificación y roles sexuales y tensiones entre roles laborales y socialización. familiares de los padres.

Etapa de Consolidación y Apertura	Familia con niños escolares	Crecimiento hasta los 13 años del hijo mayor. Apertura a otros ecosistemas: la escuela, apoyar la apertura al mundo extrafamiliar, apoyar el trabajo escolar y consolidación y estabilización laboral.
	Familia con hijos adolescentes	De 14 hasta los 20 años del hijo mayor. La familia necesita hacer los ajustes que requiere el comienzo de la pubertad y la madurez sexual, reconocer la prioridad de los grupos de pares, apoyar el desarrollo de la identidad personal y comprender las crisis de identidad de los padres.
	Familia plataforma de lanzamiento	El hijo menor abandona la casa de los padres. Independencia de los hijos, elección de pareja y elección vocacional; cambio de límites intergeneracionales y apertura de los límites familiares.
	Familia de edad media	Fin de la actividad laboral de la pareja. Asumir roles de abuelos y desarrollo de un sistema de relaciones y apoyo mutuo que permita mantener a las distintas generaciones en contacto.

Etapa de Disolución	Familia anciana	Enfrentamiento de los cambios biológicos propios de la involución. Enfrentamiento a las múltiples pérdidas: juventud, salud, vitalidad, trabajo, etc.
	Viudez	Enfrentamiento de la soledad y la muerte de la pareja.

Nota. Tabla autoría de la investigadora sobre la referencia de (Semenova, Zapata & Messenger, 2015)

Tabla No. 3. Recursos en el estado español de apoyo familiar durante el confinamiento.

Fecha	Organización	Título del recurso	Descripción
2020	Recursos de apoyo educativo		
- mar.	Ministerio de Educación y FP	Materiales y recursos educativos online (Familias)	Herramientas, web y aplicaciones para que las familias complementen la formación de menores y desarrollen actividades de carácter lúdico (por etapa educativa)
16 mar.	Ministerio de Educación y FP, y RTVE	EduClan	Medios digitales (de 3 a 10 años) para las familias durante el cierre de los centros educativos
21 mar.	Ministerio de Educación y FP, y RTVE	“Aprendemos en casa”	Programación especial de televisión impulsada por el MEFP para paliar la falta de clases presenciales motivada por la crisis del coronavirus
	Recursos de apoyo socio-educativo		
17 mar	Cáritas	Medidas de Cáritas	Medidas de empleo, vivienda, ingresos mínimos, alimentación, inmigración y protección internacional, suministros básicos
	Recursos de apoyo psicológico		
31 mar	Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y Consejo General de Colegios Oficiales	Teléfono de apoyo para la población afectada por el coronavirus	Contactos telefónicos para familiares de enfermos o fallecidos (917 007 989), para profesionales (917 007 990) y para el conjunto de la población (917 007 988) dirigido a promover un sistema de primera atención y de apoyo, que

	de Psicólogos (COP) de España		permita manejar el estrés y el malestar dados por la pandemia
27 mar	Ministerio de Derechos sociales	Recomendaciones de apoyo emocional a menores durante la epidemia	Recursos familiares para proporcionar atención efectiva a menores
-mar	Sociedad Española de Psiquiatría (SECPAL)	“Cuide su salud mental durante la cuarentena por Coronavirus”	Hoja informativa con información sobre la posible afectación a la salud mental del miedo al contagio, del aislamiento y la cuarentena
-mar	Sociedad Española de Psiquiatría (SECPAL)	Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempo de coronavirus	Consejos para ayudar a afrontar el aislamiento y la incertidumbre, que ofrecen formas para suplir la necesidad de manifestar el dolor

Nota. Tomado de Orte y Nevot-Caldentey, 2020